

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

POSTGRADO EN
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

MÉTODO PARA IDENTIFICAR Y DISMINUIR IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS POR EL USO DE AGROQUÍMICOS EN LA AGRICULTURA

VÍCTOR MANUEL RAMOS MATA

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS

SALINAS DE HGO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

2025

La presente tesis, titulada: **Método para identificar y disminuir impactos ambientales y socioeconómicos por el uso de agroquímicos en la agricultura**, realizada por el alumno **Víctor Manuel Ramos Mata**, bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada y aceptada por el mismo como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRO(A) EN CIENCIAS

CONSEJO PARTICULAR:

CONSEJERO:

DR. ISMAEL HERNANDEZ RIOS

ASESOR:

DR. JORGE CADENA IÑIGUEZ

ASESOR:

DR. VÍCTOR MANUEL RUIZ VERA

ASESOR:

DR. ARMANDO SANCHEZ MACÍAS

SALINAS DE HGO., SAN LUIS POTOSÍ

08 de octubre de 2025

MÉTODO PARA IDENTIFICAR Y DISMINUIR IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS POR EL USO DE AGROQUÍMICOS EN LA AGRICULTURA

MC. Víctor Manuel Ramos Mata

Colegio de Postgraduados, 2025

RESUMEN

El uso de agroquímicos en Valle de Arista, SLP, México, ha generado impactos en la salud pública, ambiente y pérdida de efectividad de moléculas. Para identificar impactos ambientales y socioeconómicos se diseñó un método de cuantificación mediante el Cociente de Impacto Ambiental de Kovach y de contabilidad ambiental de plaguicidas (Leach y Mumford), que incluyó diagnóstico agrícola, identificación de agroquímicos, impactos y propuestas de manejo alternativo. Se encuestaron 45 agentes clave, productores de cultivos de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) y chiles (*Capsicum annuum* L.) por su importancia. Se calcularon coeficientes de correlación de Gower que mide similitud de variables cuantitativas, cualitativas y dicotómicas con características continuas, discretas y binarias. El uso de insecticidas (metamidofos, endosulfan y clorpirifos) registró el mayor impacto ambiental; dentro de los fungicidas los ingredientes activos de alto impacto fueron benomil y clorotalonil. Al analizar la suma de impactos por grupos, el factor de impacto ambiental en campo (FIAC) más alto encontrado fue por el uso de insecticidas, seguido por los fungicidas y finalmente por herbicidas.

El costo promedio de externalidades negativas fue de USD \$581.89 por hectárea en cultivo de tomate, USD \$495.53 para chile poblano y USD \$498.08 para chile serrano. Multiplicando este promedio por el total de hectáreas cultivadas de los encuestados (485 ha año⁻¹), se deduce que el costo total es de USD \$248,783.42 año⁻¹; siendo lambda-cihalothrin el de menor impacto con USD \$1.80 ha⁻¹, mientras que el metamidofos fue el ingrediente activo de mayor impacto (USD \$105.00) seguido por el insecticida endosulfan (USD \$92.5) y clorpirifos (USD \$88.6). El 35.6 % de las externalidades, correspondió a costos derivados del cultivo del tomate (16 agricultores y 86 ha), 42.2 % al Chile poblano

(335 ha y 19 agricultores) y 22.2 % al chile serrano (64 ha y 10 agricultores). Los daños más importantes fueron al consumidor con 37.7 %, al trabajador aplicador de insumos y recolector con 21 %, un 14 % a la vida acuática, y en menor proporción fue el daño a las aves, abejas e insectos benéficos (13 %). Capacitar en uso de bioinsumos puede reducir la dependencia de pesticidas y minimizar impactos.

Palabras clave: “Hortalizas”; “Mercado de exportación”; “Salud Pública”; “Agroinsumos”; “gestión ambiental”; “Valle de Arista, SLP”.

METHOD TO IDENTIFY AND REDUCE IMPACTS ENVIRONMENTAL AND SOCIOECONOMIC FROM THE USE OF AGROCHEMICALS IN AGRICULTURE

MC. Víctor Manuel Ramos Mata

Colegio de Postgraduados, 2025

The use of agrochemicals in Valle de Arista, SLP, Mexico, has had an impact on public health, the environment, and the loss of effectiveness of molecules. To identify environmental and socioeconomic impacts, a quantification method was designed using Kovach's Environmental Impact Quotient (EIQ) and pesticide environmental accounting (Leach and Mumford), which included agricultural diagnostic, identification of agrochemicals, impacts, and alternative management. A survey was conducted among 45 key agents, producers of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) and chili crops (*Capsicum annuum* L.) for their importance. Gower's correlation coefficients were calculated that measure similarity of quantitative, qualitative, and dichotomous variables with continuous, discrete, and binary characteristics. The use of insecticides (methamidophos, endosulfan, and chlorpyrifos) registered the greatest environmental impact. Among fungicides, the active ingredients with the highest impact were benomyl and chlorothalonil. Analyzing the sum of impacts by group, the highest FIAC (Environmental impact factor in the field) found was for the use of insecticides, followed by fungicides, and finally herbicides.

The average cost of externalities negative was USD \$581.89 per hectare for tomato crops, USD \$495.53 for poblano peppers, and USD \$498.08 for serrano peppers. Multiplying this average by the total number of hectares cultivated by participants (485 ha year⁻¹), we can deduce that the total cost is USD \$248,783.42 per year, with lambda-cyhalothrin having the lowest impact at USD \$1.80 ha⁻¹, while methamidophos was the active ingredient with the highest impact (USD \$105.00), followed by the insecticide endosulfan (USD \$92.5) and chlorpyrifos (USD \$88.6). 35.6 % of externalities corresponded to costs derived from tomato cultivation (16 farmers and 86 ha), 42.2 % to poblano chili peppers (335 ha and 19 farmers), and 22.2 % to serrano chili peppers (64 ha and 10 farmers). The most significant damage was to consumers (37.7 %), input applicators and harvesters (21 %), aquatic life (14 %), and to a lesser extent, birds, bees,

and beneficial insects (13 %). Training in the use of bio-inputs can reduce dependence on pesticides and minimize impacts.

Keywords: “Vegetables”; “Export market”; “Public health”; “Agro-inputs”; “environmental management”; “Valle de Arista, SLP”.

DEDICATORIA

A mi esposa, por su acompañamiento, paciencia y apoyo constante a lo largo de este proceso. Tu comprensión y confianza fueron un pilar fundamental para alcanzar esta meta.

A mi madre, cuyo ejemplo de esfuerzo y dedicación ha sido una guía en mi vida personal y profesional.

A mi familia, por su respaldo incondicional, por brindarme ánimo en los momentos difíciles y por compartir la alegría de cada logro alcanzado. Este logro es también fruto de su ejemplo, cariño y motivación.

AGRADECIMIENTOS

Sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización de esta tesis.

Al Colegio de Posgraduados, Campus San Luis Potosí, por brindarme el espacio académico, los recursos y las condiciones necesarias para desarrollar esta investigación.

A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (CECIHTI), por el apoyo brindado mediante la beca otorgada, que permitió la culminación de mis estudios de maestría

A los agricultores que participaron en las encuestas y compartieron generosamente su tiempo, experiencias y conocimientos, sin cuya colaboración este trabajo no habría sido posible.

A mis profesores y asesores, por sus enseñanzas, orientación y valiosas aportaciones académicas que enriquecieron este proyecto.

A mis compañeros y amigos, por el apoyo mutuo, la colaboración y el compañerismo durante este proceso formativo.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	3
3. HIPÓTESIS	3
4. REVISION DE LITERATURA.....	4
4.1 Definición de agroquímicos.....	4
4.2 Beneficios iniciales de los agroquímicos y uso generalizado en la agricultura.....	4
4.3 Problemas asociados al uso intensivo de agroquímicos	4
4.4 Mecanismos de daño ecológico de los agroquímicos en la agricultura	5
4.5 Casos documentados de impactos asociados al uso de agroquímicos en México.....	7
4.6 Casos documentados de impactos asociados al uso de agroquímicos a nivel mundial.....	8
4.7 Plaguicidas de alto impacto ambiental	9
4.8 Persistencia en México: causas estructurales	11
4.9 Diferencias en impacto entre tipos de agroquímicos (insecticidas, fungicidas, herbicidas).....	11
4.10 Externalidades negativas del uso de agroquímicos	12
4.11 Costos ocultos del uso de agroquímicos.....	13
4.12 Métodos para estimar costos sociales.....	14
4.13 Cociente de Impacto Ambiental (CIA/EIQ).....	15
4.14 Contabilidad ambiental de plaguicidas Leach y Mumford	16
4.15 Alternativas al uso de agroquímicos	17
4.15.1 Control biológico y uso de bioinsumos	17
4.15.2 Manejo integrado de plagas.....	19
4.16 Casos exitosos de transición hacia prácticas agrícolas sostenibles.....	19
4.17 Justificación del enfoque metodológico propuesto	20
4.18 Enfoques metodológicos en estudios similares.....	21
5. MATERIALES Y MÉTODOS.....	23

5.1	Área de estudio.....	23
5.2	Método de intervención	24
5.3	Evaluación del impacto ambiental.....	26
5.4	Evaluación de impacto socioeconómico	27
5.5	Diagnóstico integral de la zona de estudio.....	30
5.6	Análisis estadístico	30
6.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	32
6.1	Características generales de los agricultores.....	32
6.2	Impacto ambiental y socioeconómico	33
6.3	Agrupamiento de agricultores con características similares.....	37
6.4	Componentes principales	40
6.5	Recomendaciones estratégicas por grupos de agricultores	44
7.	CONCLUSIONES	46
8.	LITERATURA CITADA	47

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Costo promedio estimado de las externalidades negativas por el uso de plaguicidas Fuente: Leach y Mumford (2008).	28
Cuadro 2. Distribución de categorías de impacto ambiental en la salud de los trabajadores, consumidores y ambiente por nivel de importancia (%): Leach y Mumford (2008).	29
Cuadro 3. Valores encontrados de FIAC y FIES por ingrediente activo por hectárea en la zona agrícola del Valle de Arista San Luis Potosí, México	33
Cuadro 4. Valores del factor de impacto ambiental en campo por cultivo en el Valle de Arista San Luis Potosí, México.....	35
Cuadro 5. Costo de las externalidades por cultivos en el Valle de Arista, San Luis Potosí, México.....	36
Cuadro 6. Características generales de los grupos de agricultores del Valle de Arista SLP	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de la zona agrícola del Valle de Arista en San Luis Potosí, México.	23
Figura 2.. Diagrama de aplicación sistemática del sistema de desarrollo tecnológico aplicado en zonas agrícolas. Elaboración propia.	25
Figura 3. Propuesta de modelo de desarrollo tecnológico para coadyuvar a disminuir impactos negativos por uso intensivo de agroquímicos en zonas agrícolas. Elaboración propia.....	25
Figura 4. Impacto ambiental y socioeconómico por el uso de agroquímico en la zona agrícola del Valle de Arista SLP.....	37
Figura 5. Dendograma de Agricultores del Valle de Arista SLP.....	38
Figura 6. Componentes principales 1 y 2.....	41
Figura 7. Componentes principales de las variables del grupo de agricultores del Valle de Arista San Luis Potosí, México	43

1. INTRODUCCIÓN

Los pesticidas son compuestos químicos diseñados para evitar, regular o erradicar organismos plaga que afectan la producción agrícola. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) menciona que los pesticidas comprenden compuestos químicos formulados para actuar sobre organismos considerados dañinos en entornos agrícolas y forestales, ya sea inhibiendo su desarrollo, controlándolos o eliminándolos (EPA, 2019). Sin embargo, su aplicación excesiva o inadecuada ha generado preocupaciones sobre su impacto en la salud de otros organismos, la biodiversidad, el ambiente, y pueden ocasionar un conjunto de riesgos mayores a sus beneficios si no son utilizados adecuadamente.

Por lo anterior, existe la necesidad de desarrollar nuevos procesos de producción con herramientas que permitan identificar el impacto de los insumos, esto con el fin de reducir el rápido envejecimiento de las moléculas, así como los impactos al ambiente y salud humana. En este documento se utiliza el término “envejecimiento” de las moléculas para hacer referencia a la pérdida de efectividad de los ingredientes activos de los pesticidas agrícolas que se utilizan para el control o supresión de organismos vivos que afectan el crecimiento y desarrollo de los cultivos, y por tanto el rendimiento y calidad de las cosechas que de éstos se obtienen.

El uso de plaguicidas ha sido una constante durante muchos años y sigue siendo una práctica común para el combate de organismos plaga, lo que sugiere que los productores desconocen otras alternativas con productos más amigables, tales como el control biológico, que a diferencia de la mayoría de los agroquímicos utilizados son amigables con el medio ambiente y la sociedad (Zelaya-Molina *et al.*, 2022).

En la zona hortícola del Valle de Arista, San Luis Potosí, México, no existe información sistematizada que relacione con precisión la excesiva o inadecuada aplicación de agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas) con sus impactos ambientales, económicos y sociales, por el uso intensivo de insumos agrícolas. Aun cuando existen estudios asociados a las consecuencias del uso irracional de pesticidas, se vuelve

indispensable conducir análisis locales para entender y cuantificar dichos impactos con una visión integral del agroecosistema (Altieri & Nicholls, 2009).

Durante el periodo de 1980 a 1990, el estado de San Luis Potosí, México, ocupó el tercer lugar nacional como productor de tomate. Dicho posicionamiento se atribuyó principalmente a la zona agrícola del Valle de Arista, por registrar más de la mitad de la producción agrícola estatal (Maisterrena & Mora, 2000).

A mediados de los noventa, las condiciones productivas y ambientales del Valle de Arista comenzaron a revelar una situación divergente debido al uso irracional de agroquímicos, el abuso de la capacidad de carga del suelo, disminución de la disponibilidad de agua en el acuífero y pérdida de biodiversidad (Maisterrena *et al.*, 1996). Para el año 2010 en adelante, con la llegada de tecnologías en sistemas de riego y agricultura protegida, la actividad agrícola se ha ido reactivando, al grado de considerarse nuevamente una zona agrícola de importancia económica en el altiplano potosino.

La importancia de la presente investigación radica en verificar qué ingredientes activos de los plaguicidas son más dañinos para el ambiente y cuáles representan un mayor costo para la sociedad, además de proponer una reducción de su uso, eliminación o la búsqueda de alternativas de sustitución parcial o total. Además, se puede proporcionar información para prevenir el desarrollo de resistencia de algunos organismos plaga, envejecimiento toxicológico y coadyuvar al diseño de políticas de manejo para regular, mejorar o eliminar el uso de ciertos plaguicidas.

La zona hortícola del Valle de Arista, estado de San Luis Potosí, está ubicada en el altiplano potosino. El valle incluye los municipios de Villa de Arista, Moctezuma, Venado y la delegación de Bocas (del municipio de San Luis Potosí) con una extensión aproximada de 200 mil hectáreas, donde la principal actividad económica es la agricultura de riego (INEGI, 2022). Esta actividad es ampliamente afectada por la presencia de plagas y enfermedades, lo que ha dado paso al uso intensivo de insumos de síntesis química y, como consecuencia, problemas de resistencia, pérdida de efectividad de moléculas (envejecimiento), e impactos graves en la salud pública y el medio ambiente. Con base en lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos:

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Generar un modelo de desarrollo metodológico que permita identificar, evaluar y disminuir impactos negativos del uso intensivo de agroquímicos en la zona hortícola del Valle de Arista, S.L.P., México.

Objetivos específicos

- 1 Evaluar el impacto ambiental y socioeconómico por el uso de agroquímicos en la zona hortícola del Valle de Arista, S.L.P.
- 2 Proponer alternativas que ayuden a disminuir impactos ambientales y socioeconómicos por el uso de agroquímicos.

3. HIPÓTESIS

Los insecticidas son los agroquímicos que presentan el mayor impacto ambiental, siendo los agricultores con menor escolaridad y escasa capacitación técnica los que presentan mayor frecuencia de uso de agroquímicos con ingredientes activos asociados a impactos ambientales y socioeconómicos más elevados.

4. REVISION DE LITERATURA

4.1 Definición de agroquímicos

Los agroquímicos son productos químicos usados en la agricultura, y se incluyen insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes químicos, entre otros. Aunque su uso ha contribuido al aumento del rendimiento agrícola, el uso indiscriminado, puede generar efectos negativos en el ambiente, la salud humana y la biodiversidad (Sharma *et al.*, 2019).

Entre los agroquímicos más comunes están los insecticidas y fungicidas formulados para prevenir, eliminar o controlar organismos plagas, tales como insectos, roedores y hongos fitopatógenos. Estos compuestos han sido fundamentales para proteger los cultivos y reducir la incidencia de insectos plaga y agentes que causan enfermedades, y su uso también puede dañar a organismos benéficos y a los ecosistemas naturales (Aktar *et al.*, 2009). Los herbicidas se utilizan para eliminar o frenar el crecimiento de malezas con mucha utilización en sistemas agrícolas intensivos (Duke & Powles, 2008). Por último, los fertilizantes químicos aportan nutrientes esenciales como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), necesarios para el crecimiento y desarrollo vegetal (Tilman *et al.*, 2002).

4.2 Beneficios iniciales de los agroquímicos y uso generalizado en la agricultura

El uso de agroquímicos ha proporcionado beneficios clave en la productividad y estabilidad de los cultivos. Gracias a ellos, se ha podido superar deficiencias nutricionales de las plantas, controlar organismos que amenazan los rendimientos y disminuir las pérdidas agrícolas. Además, han coadyuvado en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, permitiendo una producción más intensiva y rentable (Matson *et al.*, 1997). El aumento del rendimiento agrícola, el uso eficiente de los recursos naturales y la reducción del riesgo de pérdida por plagas y enfermedades son los principales beneficios del empleo de agroquímicos.

4.3 Problemas asociados al uso intensivo de agroquímicos

El uso intensivo de agroquímicos ha generado múltiples consecuencias que afectan tanto al medio ambiente como a la salud pública. Uno de los efectos más visibles es la conta-

minación de cuerpos de agua y suelo. Los residuos de pesticidas pueden persistir durante largos periodos y afectar la biodiversidad acuática, además de representar un riesgo para el consumo humano (Aktar *et al.*, 2009)

Otro problema es la afectación a polinizadores, aves e insectos benéficos. La pérdida de polinizadores pone en riesgo la producción de cultivos dependientes de estos insectos, reduciendo la productividad agrícola y la diversidad vegetal (Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019). La aplicación de pesticidas no distingue entre insectos plaga e insectos benéficos.

Los riesgos para la salud humana también son alarmantes. La exposición crónica a agroquímicos ha sido asociada a enfermedades, tales como cáncer, Parkinson, alteraciones hormonales y trastornos neurológicos. Estos efectos se manifiestan con mayor frecuencia en trabajadores agrícolas y poblaciones rurales cercanas a las zonas de cultivo, quienes generalmente carecen de protección adecuada (Mostafalou & Abdollahi, 2013).

Además, los residuos químicos en alimentos representan una vía constante de exposición para los consumidores. Aunque existen límites legales para éstos, su acumulación en el organismo a lo largo del tiempo puede desencadenar efectos nocivos, especialmente en niños, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas. Según Ahmad *et al.* (2024), la exposición prolongada puede afectar el sistema endocrino e inmunológico incrementando el riesgo de enfermedades crónicas.

Hablando de ecología, el uso inadecuado de agroquímicos afecta la fertilidad del suelo al alterar las comunidades microbianas. Esta pérdida de biodiversidad disminuye la capacidad del suelo para regenerarse. Wang *et al.* (2024) destacan que los residuos de herbicidas disminuyen la multifuncionalidad del suelo, comprometiendo su salud y productividad.

4.4 Mecanismos de daño ecológico de los agroquímicos en la agricultura

El uso intensivo de insumos de síntesis química en la producción agrícola ha generado impactos negativos que repercuten en los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de las personas. La toxicidad aguda es uno de los mayores impactos, y ocurre cuando organis-

mos no objetivo (insectos benéficos, aves, peces y otros organismos acuáticos) experimentan muertes o daños severos enseguida de la exposición directa a altas concentraciones de pesticidas. Este tipo de toxicidad interrumpe el equilibrio natural de los ecosistemas y pone en peligro a especies esenciales para la polinización y el control biológico de plagas, lo que a su vez afecta la productividad agrícola (Khalil *et al.*, 2011).

La toxicidad crónica también representa un grave problema. En este caso, los organismos sufren efectos perjudiciales a mediano o largo plazo, tras exposiciones prolongadas a dosis bajas de agroquímicos, lo que afecta la reproducción, el desarrollo y la inmunidad de diversas especies. Aunque estos efectos no son inmediatos ni letales, ponen en riesgo la estabilidad y el equilibrio de los ecosistemas a lo largo del tiempo. En este sentido, Relyea y Hoverman (2006) han demostrado que la exposición crónica a pesticidas no solo reduce la biodiversidad, sino que también afecta la resistencia de los ecosistemas frente a otras amenazas.

La bioacumulación es otro efecto preocupante. Muchos de estos compuestos suelen almacenarse en los tejidos biológicos a medida que avanzan en la cadena trófica. Como mencionan Beyou *et al.* (2024) que la acumulación afecta a los organismos expuestos directamente, y pone en riesgo a los depredadores y a las comunidades humanas. A mediano y largo plazo, estas alteraciones impactan la biodiversidad y la salud humana, a través del consumo de alimentos contaminados.

Otro efecto negativo importante es la resistencia generada por los organismos plaga. El uso frecuente e intensivo de agroquímicos ejerce presión sobre poblaciones, favoreciendo a individuos que poseen algún tipo de mutación que les permite generar resistencia a los ingredientes activos de los pesticidas. Esto provoca la necesidad de utilizar dosis mayores o mezclas más agresivas de agroquímicos, lo que no solo incrementa los costos económicos, sino que también agrava los impactos ecológicos al aumentar la exposición de otros organismos benéficos. Gould *et al.* (2018) afirman que esta resistencia adaptativa reduce la eficacia de los agroquímicos, lo que obliga a los agricultores a recurrir a soluciones más costosas y menos sostenibles.

4.5 Casos documentados de impactos asociados al uso de agroquímicos en México

El uso intensivo de agroquímicos en México ha generado diversos efectos negativos sobre el entorno natural y el bienestar humano. A pesar de que algunos compuestos como los plaguicidas organoclorados fueron prohibidos desde los años noventa, en algunos casos su presencia aun es detectada en suelos agrícolas y cuerpos de agua, debido a su estabilidad química y capacidad de bioacumulación.

En Culiacán, Sinaloa, México, se encontraron residuos de carbamatos y organofosforados (Leyva Morales *et al.*, 2017). De igual forma, en Chiapas se demostró la bioacumulación de plaguicidas en peces y anfibios de ríos locales, afectando su fisiología y función reproductiva, y evidenciando la transferencia de estos contaminantes a lo largo de la cadena trófica acuática (Ray & Shaju, 2023).

En la península de Yucatán, Gutiérrez-Balán & Pérez-Garmendia (2020) detectaron una disminución de abejas meliponas, atribuible a la exposición a insecticidas neonicotinoides, que interfieren con el sistema nervioso de los polinizadores, alterando su orientación, su capacidad de recolección y supervivencia.

Los herbicidas provocan reducción de la diversidad microbiana. Autores como Rendovon & Dzul-Caamal (2017) reportaron presencia de glifosato en agua subterránea en agua embotellada ($1.42 \mu\text{g L}^{-1}$) y en orina humana ($0.47 \mu\text{g L}^{-1}$) recolectadas en municipios de Campeche, México.

En el estado de San Luis Potosí y Zacatecas, un estudio sobre el hábitat del perrito de la pradera mexicano (*Cynomys mexicanus*) que es una especie endémica amenazada, mostró residuos de ocho plaguicidas en el 100 % de las muestras de suelo recolectadas en colonias. Destacaron los altos niveles de glifosato y metamidofos, cuyas concentraciones superaron los umbrales de toxicidad establecidos, poniendo en peligro a esta especie (Cano-García *et al.*, 2024).

En el caso del Valle de Arista, en San Luis Potosí, el crecimiento económico del cultivo de jitomate, orientado a mercados de exportación, ha intensificado el uso de agroquímicos. En localidades como Derramaderos se han reportado prácticas agrícolas sin supervisión ambiental, lo que ha contribuido a la contaminación de cuerpos de agua y al deterioro de la estructura del suelo (Camacho Quiroz *et al.*, 2009).

4.6 Casos documentados de impactos asociados al uso de agroquímicos a nivel mundial

Los impactos ocasionados por el uso inadecuado de agroquímicos no son exclusivos de México, sino que representa un fenómeno global ampliamente documentado en diferentes regiones del mundo. India se presenta como un caso increíble donde la aplicación continua de insecticidas neonicotinoides y organofosforados, en cultivos como algodón y arroz, ha sido vinculada directamente con la desaparición masiva de colonias de abejas melíferas (James Wood & Goulson, 2024).

En la Unión Europea, Silva *et al.* (2019) encontraron que más del 83 % de las muestras de suelo analizadas contenían residuos de al menos un plaguicida, y 58 % presentaban mezclas de hasta cinco compuestos distintos.

En China, se han documentado alteraciones significativas en la microbiota del suelo debido al uso prolongado de herbicidas, como atrazina y paraquat, en sistemas agrícolas intensivos (Wang *et al.*, 2024).

En Brasil, el avance de la frontera agrícola ha estado acompañado de un uso masivo de agroquímicos en cultivos de soya y caña de azúcar. Otros autores como Lopes-Ferreira *et al.* (2022), mencionan que la presencia de compuestos como glifosato y 2,4-D en muestras de agua superficial y orina de habitantes de zonas agrícolas en el estado de Mato Grosso, evidencia la penetración de estos químicos en las cadenas ecológicas y humanas.

4.7 Plaguicidas de alto impacto ambiental

Se trata de ingredientes activos con propiedades dañinas, tales como la toxicidad aguda y crónica en organismos benéficos, persistencia prolongada en suelo y agua, bioacumulación en cadenas tróficas y efectos adversos sobre la salud humana, incluso a dosis bajas. Debido a su peligrosidad, en algunos países han sido prohibidos o restringidos. Sin embargo, su uso persiste en diversas regiones del mundo.

Metamidofos

El metamidofos es un insecticida organofosforado y ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de toxicidad clase I, es decir, extremadamente peligroso. A pesar de que su uso ha sido prohibido en regiones y países como la Unión Europea, China, Brasil y Estados Unidos, se siguen aplicando en países de América Latina. Su elevada solubilidad en agua favorece la dispersión y contaminación tanto de fuentes superficiales como subterráneas, con impactos directos sobre peces, anfibios y otros organismos acuáticos. En el caso de las abejas, se han registrado alteraciones en el comportamiento de forrajeo y reducciones en la tasa de supervivencia, incluso ante exposiciones a concentraciones bajas (Tomé *et al.*, 2012).

Respecto a la salud humana, el metamidofos está relacionado con alteraciones neurológicas graves, síntomas colinérgicos e intoxicaciones agudas con riesgo de muerte. Estudios experimentales han demostrado que este compuesto provoca efectos neurotóxicos durante las etapas tempranas del desarrollo, generando alteraciones genéticas, daño celular y apoptosis en el cerebro de organismos expuestos de forma continua (He *et al.*, 2017).

Clorpirifos

El clorpirifos es un insecticida organofosforado de amplio espectro que ha sido eliminado del mercado en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, debido a su potencial neurotóxico. Su permanencia en el entorno natural y su capacidad de afectar el sistema nervioso central durante el desarrollo fetal han sido ampliamente documentados. Un estudio realizado por el Columbia Center for Children's Environmental Health demostró que

niños expuestos prenatalmente a clorpirifos presentaron anomalías estructurales en la materia blanca cerebral, asociadas a déficits cognitivos y conductuales (Rauh *et al.*, 2012). Además del impacto en la salud humana, el clorpirifos ha sido detectado en aguas superficiales agrícolas, representando una amenaza directa para invertebrados acuáticos y peces (Hites, 2021). Su aplicación en cultivos como cítricos, maíz y soya, continúa en diferentes países como México, donde es considerado una herramienta eficaz pero riesgosa para el control de plagas resistentes.

Endosulfan

El endosulfan es un insecticida organoclorado históricamente utilizado en cultivos como algodón, hortalizas y frutales. Debido a su alta toxicidad, persistencia y capacidad de bioacumulación, fue incluido en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, lo que impulsó su prohibición en más de 80 países. En México, su uso fue restringido en 2011, pero aún se detectan residuos en algunas regiones agrícolas (INECC, 2019). Uno de los casos más notorios de daño asociado al endosulfan ocurrió en Kerala, India, donde su uso extensivo por décadas ocasionó una tragedia de salud pública, registrando cientos de casos de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas y cánceres en comunidades rurales (Saiyed, 2004). El compuesto no solo contaminó el ambiente, sino que afectó la vida de generaciones completas, demostrando su capacidad de provocar efectos transgeneracionales.

Paraquat

El paraquat es un herbicida no selectivo de acción inmediata, ampliamente utilizado para el control de malezas en diversos sistemas agrícolas. Prohibido en la Unión Europea, China y Suiza, sigue siendo de uso común en países de América Latina. Es uno de los más letales para el ser humano, ya que no existe antídoto eficaz a su ingestión (incluso accidental) y tiene alta tasa de mortalidad (Wesseling *et al.*, 2001).

A nivel ecológico, el paraquat altera significativamente las comunidades microbianas del suelo; incluso a bajas concentraciones puede modificar la estructura y diversidad microbiana, comprometiendo la salud del ecosistema (Stanley & Preetha, 2016).

Atrazina

La atrazina es un herbicida inhibidor de la fotosíntesis que se aplica en cultivos de maíz y caña. Aunque fue prohibida en la Unión Europea, sigue permitida en varios países, incluido México. Autores como Hayes *et al.* (2010) mencionan que la exposición a atrazina en anfibios produce feminización, infertilidad y alteraciones endocrinas que pueden afectar la reproducción a largo plazo. También se ha detectado en aguas subterráneas, lo que implica una amenaza para la salud de las personas al contaminar fuentes de abastecimiento.

4.8 Persistencia en México: causas estructurales

A pesar de su peligrosidad, los plaguicidas siguen utilizándose en México por diversos factores normativos y económicos. En primer lugar, la regulación nacional presenta retrasos significativos, dado que según la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), el país permite al menos 140 ingredientes activos que ya han sido prohibidos en la Unión Europea por impactos negativos ambientales y en la salud humana (González *et al.*, 2017). Muchos agricultores carecen de información y acceso a alternativas sostenibles como bioplaguicidas, prácticas de manejo integrado de plagas o capacitación técnica, además de la nula regularización en la venta y aplicación de agroquímicos.

4.9 Diferencias en impacto entre tipos de agroquímicos (insecticidas, fungicidas, herbicidas)

Los insecticidas, diseñados para eliminar organismos plaga, suelen tener una toxicidad directa muy elevada. Su mecanismo de acción afecta el sistema nervioso, generando parálisis y muerte de los insectos. Los neonicotinoides, como el imidacloprid y la clotianidina deterioran la salud de polinizadores al alterar su comportamiento, orientación y capacidad reproductiva, lo que ha contribuido al colapso de colonias de abejas a escala global (Woodcock *et al.*, 2017). Diversos insecticidas organofosforados, tales como el clorpirifos, se han vinculado con neurotoxicidad en humanos. La exposición prenatal al clorpirifos puede inducir anomalías estructurales en el cerebro y déficits cognitivos persistentes en niños (Rauh *et al.*, 2012).

Los herbicidas son los pesticidas más utilizados a nivel mundial. Aunque su toxicidad aguda sobre fauna es menor en comparación con los insecticidas, el uso frecuente de herbicidas como el glifosato ha alterado la estructura de las comunidades microbianas del suelo, reduciendo la actividad enzimática necesaria para los ciclos del nitrógeno y fósforo (Seghers *et al.*, 2003). Esta degradación disminuye la fertilidad del suelo y limita la resiliencia ecológica del agroecosistema.

Respecto a los fungicidas, su impacto ha sido subestimado durante años. Su aplicación sistemática altera comunidades microbianas al reducir la abundancia de hongos micorrízicos, que juegan un papel clave en la absorción y mineralización de nutrientes. Además, el uso inapropiado y recurrente favorece la aparición de cepas resistentes de patógenos fúngicos, complicando su manejo. Estos compuestos inhiben enzimas, afectando la síntesis hormonal y generando desequilibrios en peces y anfibios (Köhler & Triebskorn, 2013). Asimismo, los fungicidas alteran los ciclos del carbono y del nitrógeno en suelos y cuerpos de agua, afectando el equilibrio funcional de los ecosistemas (Bünemann *et al.*, 2018).

4.10 Externalidades negativas del uso de agroquímicos

El uso de agroquímicos ha sido clave en la transformación de la agricultura. Sin embargo, ha venido acompañada de efectos no deseados. Estos impactos, no están reflejados en los precios del mercado ni asumidos por quienes los generan. Desde la economía ambiental, estos efectos se identifican como externalidades negativas.

De acuerdo con Mankiw (2012), una externalidad negativa ocurre cuando las acciones de un individuo o empresa imponen costos a terceros que no participan directamente en la actividad económica. Uno de los efectos sobresalientes es la contaminación del agua. El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados y pesticidas solubles favorece la eutrofización de cuerpos de agua, pérdida de biodiversidad acuática y afectaciones a la calidad del agua potable (Diaz y Rosenberg, 2008).

Respecto al suelo, los residuos de pesticidas alteran las comunidades microbianas, disminuyen la actividad enzimática y afectan su capacidad de regeneración natural, comprometiendo la sostenibilidad de los sistemas agrícolas (Ni *et al.*, 2025).

En el caso de la salud humana, Mostafalou y Abdollahi (2013) mencionan que la exposición crónica, ya sea por vía aérea, contacto dérmico o consumo de agua y alimentos contaminados, ha sido asociada a mayor incidencia de enfermedades respiratorias, trastornos neurológicos, alteraciones genéticas y ciertos tipos de cáncer. Estas consecuencias, generan, además, costos para los sistemas de salud pública, que deben absorber la atención médica derivada de enfermedades vinculadas al uso de agroquímicos. Sin embargo, estos costos rara vez son considerados en los análisis de costo-beneficio, lo que conduce a una subestimación de sus impactos reales (Pretty *et al.*, 2020).

En términos económicos y sociales, las poblaciones más afectadas (zonas rurales) no son responsables directas de las decisiones productivas que los originan. Esta disparidad configura una situación de injusticia ambiental, donde los beneficios y riesgos del modelo agrícola no se distribuyen de forma equitativa (Landrigan & Fuller, 2014).

4.11 Costos ocultos del uso de agroquímicos.

Uno de los ámbitos más afectados es la salud pública. Se estima que en Estados Unidos las intoxicaciones por pesticidas generan aproximadamente USD \$1.1 mil millones anuales en costos médicos y pérdida de productividad (Pimentel, 2005). Estos efectos suponen una carga significativa para los sistemas públicos de salud, que deben cubrir tratamientos prolongados, hospitalizaciones y atención especializada (Pretty *et al.*, 2020).

Otro efecto importante es hacia el medio ambiente, cuya degradación representa una pérdida. La contaminación de cuerpos de agua, la pérdida de fertilidad del suelo y el colapso de funciones ecológicas generan gastos considerables en restauración, tratamiento de aguas, recuperación de suelos y compensación de servicios ecosistémicos perdidos. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la contaminación agrícola por nitrógeno, por ejemplo, genera costos de miles de millones de dólares anuales en el tratamiento de agua y pérdida de biodiversidad (Sutton *et al.*, 2011).

La disminución de abejas, mariposas, aves y otros organismos benéficos ha obligado a muchos productores a adoptar prácticas más intensivas y costosas, como la polinización manual o el uso de insumos adicionales para el control de plagas. Se estima que los

servicios de polinización tienen un valor económico global que oscila entre USD \$235 y 577 mil millones anuales, lo que da una idea del costo implícito de su pérdida (IPBES, 2018). Además de estos impactos económicos y ecológicos, no se debe olvidar lo relacionado con el impacto social, como la desigualdad. Las comunidades rurales (las más expuestas) carecen de servicios médicos de calidad, información y capacitación adecuada. Esta situación es un ejemplo de injusticia ambiental, donde los beneficios del modelo agro-dependiente intensivo (basado en una fuerte dependencia de agroquímicos para sostener la productividad), se concentran en ciertos sectores, mientras que los costos sociales y ambientales recaen sobre grupos con menor capacidad de respuesta (Lan-drigan & Fuller, 2014).

4.12 Métodos para estimar costos sociales

Durante décadas, el uso intensivo de agroquímicos ha sido una herramienta clave para aumentar el rendimiento agrícola. Sin embargo, su uso también ha traído consigo una serie de impactos negativos que no son asumidos por quienes los provocan, ni se reflejan en el precio de los alimentos. Por ello, se han desarrollado herramientas para identificar, medir e incorporar estos costos en las políticas públicas y las decisiones productivas.

Una de las herramientas más reconocidas es la contabilidad ambiental ampliada, promovida por Naciones Unidas mediante el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA, por sus siglas en inglés). Esta metodología permite registrar el deterioro del ambiente (como pérdida de biodiversidad, contaminación del agua o la degradación del suelo) como parte de las cuentas económicas nacionales. Esto permite tener una visión más realista del desempeño económico del sector agrícola y sustenta la creación de incentivos ambientales, subsidios ecológicos o impuestos a prácticas contaminantes (United Nations *et al.*, 2012).

También se ha utilizado el análisis de ciclo de vida (ACV) para evaluar el impacto de los agroquímicos en el ambiente y la salud. Este método analiza todo el recorrido de un producto: desde la fabricación hasta su disposición final, pasando por su transporte, su aplicación en campo, hasta su degradación o acumulación en el ambiente. El ACV per-

mite identificar en qué etapa se generan los mayores daños y comparar distintos productos o prácticas agrícolas. Es muy útil para establecer criterios de etiquetado ambiental, certificaciones ecológicas y políticas de compras públicas sustentables (Notarnicola *et al.*, 2017).

Para que estas estimaciones puedan ser comparadas entre países con diferentes niveles de ingreso, es necesario ajustarlas a su realidad económica. Para ello se emplea la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), un indicador que permite convertir valores monetarios a cifras que reflejan el poder de compra local. Esto es esencial en países como México, donde los costos sociales del modelo agrícola pueden parecer bajos en dólares, pero representan una carga desproporcionada para las comunidades afectadas (OECD, 2021).

4.13 Cociente de Impacto Ambiental (CIA/EIQ)

Una de las metodologías más utilizadas para evaluar impactos es el Cociente de Impacto Ambiental (CIA) conocido como Environmental Impact Quotient (EIQ) propuesto por Kovach *et al.* (1992). Este indicador permite estimar, de forma integrada y comparativa, el impacto potencial de los ingredientes activos contenidos en productos fitosanitarios, considerando múltiples dimensiones de riesgo.

El EIQ se basa en un conjunto de variables que evalúan el riesgo en tres categorías clave: salud del aplicador (toxicidad aguda, efectos en piel y ojos, potencial cancerígeno), salud del consumidor (persistencia en alimentos, toxicidad oral, potencial cancerígeno) e impacto ecológico (toxicidad para abejas, aves, peces, potencial de lixiviación, persistencia ambiental). Cada dimensión se calcula con valores toxicológicos y propiedades fisicoquímicas del ingrediente activo, integradas en una fórmula ponderada. Para el contexto de aplicación real, el EIQ puede ajustarse según la dosis, frecuencia y área tratada.

Desde su desarrollo, el EIQ ha sido aplicado en diversas regiones y cultivos. En Estados Unidos de América se ha utilizado en frutales como manzana (*Malus domestica*) y uva (*Vitis* sp.) para comparar programas de manejo integrado de plagas (MIP), mostrando menor impacto ambiental en sistemas orgánicos y MIP respecto a los tradicionales (Kovach *et al.*, 1992). En América Latina, puntualmente en Perú y Ecuador, en cultivo de

papa (*Solanum tuberosum* L.) encontraron mayores cargas ambientales en sistemas convencionales, frente a alternativas de menor insumo como el manejo integrado (Kromann *et al.*, 2011).

En México, Guigón-López y González-González (2007) identificaron ingredientes activos con EIQ elevado en el cultivo de chile (*Capsicum annuum* L.) en Zacatecas, permitiendo proponer alternativas de menor impacto. Ramírez-Legarreta y Jacobo-Cuéllar (2002) lo aplicaron en huertos de manzano en Chihuahua para optimizar el manejo fitosanitario.

El Cociente de Impacto Ambiental se ha consolidado como una herramienta técnica accesible y efectiva para la evaluación comparativa de riesgos derivados del uso de agroquímicos. Su integración en políticas públicas, certificaciones, programas de capacitación y estrategias de manejo ha sido respaldada por diversas instituciones internacionales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha promovido el uso del EIQ, en sus programas de manejo integrado de plagas, como herramienta para evaluar y reducir el impacto ambiental de los plaguicidas (FAO, 2008).

4.14 Contabilidad ambiental de plaguicidas Leach y Mumford

El modelo de *Pesticide Environmental Accounting* (PEA), desarrollado por Leach y Mumford (2008), representa una herramienta innovadora para estimar en términos monetarios los impactos negativos del uso de plaguicidas en la salud de las personas, el medio ambiente y la economía. A diferencia de los enfoques convencionales centrados únicamente en los beneficios productivos, este modelo permite internalizar los costos externos en los análisis económicos y las decisiones de política pública (Leach & Mumford, 2008). La contabilidad ambiental aplicada a plaguicidas parte de una lógica, que considera tres categorías de impacto:

1. Los efectos directos sobre la salud humana, como intoxicaciones, cáncer, enfermedades neurodegenerativas y disrupciones endocrinas.
2. Los efectos ecológicos, como la pérdida de biodiversidad, el colapso de poblaciones de polinizadores y la degradación de servicios ecosistémicos.

3. Los impactos económicos indirectos, que incluyen el tratamiento de aguas contaminadas, la pérdida de productividad del suelo, y la reducción del valor turístico de zonas rurales.

Uno de los principales beneficios del PEA es su capacidad para traducir impactos, en valores monetarios, lo cual permite dimensionar el valor económico de servicios ambientales perdidos o de daños a la salud que podrían haberse prevenido. En el Reino Unido, por ejemplo, se estimó que los costos externos del uso de plaguicidas superan los 2,300 millones de libras anuales, cifra que en algunos casos rebasa el valor de la producción agrícola beneficiada (Pretty *et al.*, 2020).

4.15 Alternativas al uso de agroquímicos

Entre las estrategias más estudiadas se destacan el control biológico, uso de bioinsumos, el manejo integrado de plagas (MIP), la capacitación técnica y la transferencia de tecnología. Estas herramientas ofrecen alternativas viables y adaptables a distintos contextos territoriales.

4.15.1 Control biológico y uso de bioinsumos

El uso de bioinsumos representa una alternativa estratégica frente a los agroquímicos, y comprenden una amplia gama de productos biológicos que actúan sobre las plantas, el suelo o el entorno agrícola, y se agrupan en distintas categorías funcionales según su origen y propósito agronómico (Mamani de Marchese & Filippone, 2018). Se presentan enseguida los más comunes.

1. Biofertilizantes

Son productos formulados a partir de microorganismos vivos que mejoran la disponibilidad de nutrientes esenciales, tales como nitrógeno, fósforo o potasio. Entre los mecanismos más comunes se encuentran la fijación de nitrógeno, la solubilización de minerales y la estimulación del crecimiento vegetal a través de la producción de fitohormonas (Vessey, 2003). Schütz *et al.* (2018), mostraron su efectividad en la mejora del rendimiento agrícola y la reducción del uso de fertilizantes

sintéticos, lo cual contribuye a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Bioplaguicidas

Incluyen microorganismos como bacterias, hongos, virus, nematodos o extractos vegetales con acción específica contra plagas o patógenos. Los productos a base de *Bacillus thuringiensis*, *Beauveria bassiana* o extractos de neem (*Azadirachta indica* A. Juss) han mostrado alta eficacia y menor impacto ecotoxicológico en comparación con los plaguicidas sintéticos (Glare *et al.*, 2012). Además, presentan bajo riesgo de generar resistencia, lo que los convierte en una herramienta clave dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades.

3. Bioestimulantes

Se caracterizan por promover procesos fisiológicos beneficiosos en las plantas, como el aumento de la eficiencia en la absorción de nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico (sequía, salinidad, frío) y la mejora del metabolismo secundario (Calvo *et al.*, 2014). Los más utilizados son extractos de algas, aminoácidos, ácidos húmicos y fúlvicos. Su uso ha sido vinculado con mejoras significativas en el vigor vegetativo, el rendimiento y la calidad del fruto, particularmente en cultivos hortícolas y frutales (du Jardin, 2015).

4. Biocontroladores o enemigos naturales.

Estos organismos (parasitoides, depredadores o entomopatógenos) son empleados para el control biológico de plagas, reemplazando los pesticidas químicos. Su aplicación ha sido exitosa en múltiples sistemas agrícolas, demostrando eficacia en el control de poblaciones de *Helicoverpa*, *Tuta absoluta* y *Spodoptera frugiperda*, entre otras (van Lenteren *et al.*, 2018).

5. Biorestauradores del suelo

Están diseñados para restaurar las propiedades fisicoquímicas y biológicas de suelos degradados. Su acción incluye la descomposición de materia orgánica, la mejora de la estructura del suelo y reactivación de su microbiota. La incorporación

de consorcios microbianos adaptados ha mostrado resultados prometedores en cultivos como maíz (*Zea mays* L.) y caña de azúcar (*Saccharum* spp.) (Mamani de Marchese & Filippone, 2018).

6. Biotransformadores

Estos agentes, principalmente microorganismos saprofiticos, se utilizan para acelerar la descomposición de residuos orgánicos, transformándolos en compost, bioles o bocashi. Estos productos aportan nutrientes que aumentan la actividad microbiana del suelo y mejoran su capacidad de retención de agua, fomentando una agricultura de economía circular (Vessey, 2003).

4.15.2 Manejo integrado de plagas

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es una estrategia que combina diferentes métodos (culturales, biológicos, químicos, etológicos) con base en el monitoreo constante de plagas y en umbrales económicos; es decir, se interviene solo cuando la población de plagas alcanza niveles que podrían causar pérdidas económicas significativas. A diferencia del modelo tradicional que se basa casi exclusivamente en el uso de plaguicidas sintéticos, el MIP busca mantener el equilibrio ecológico y proteger tanto la salud humana como el medio ambiente (Altieri & Nicholls, 2009).

Esta estrategia aprovecha o complementa la biodiversidad funcional del agroecosistema para controlar plagas de forma natural, mediante la rotación de cultivos, el uso de trampas, la siembra o plantación de plantas repelentes, la liberación de enemigos naturales y el uso de bioinsumos como extractos botánicos, hongos entomopatógenos o feromonas. La evidencia científica muestra que el MIP ha permitido reducir significativamente el uso de agroquímicos sin afectar el rendimiento (Stenberg, 2017).

4.16 Casos exitosos de transición hacia prácticas agrícolas sostenibles

Algunos casos han demostrado que es posible reducir el uso de agroquímicos, mejorar la productividad y restaurar la salud de los agroecosistemas. En Cuba, el *Programa Nacional de Agricultura Urbana*, implementado desde los años noventa, ha logrado consolidar redes de producción agroecológica sin uso de agroquímicos. Este modelo, basado

en biofertilizantes, compostaje, control biológico y policultivos, ha sido replicado a nivel nacional, permitiendo producir alimentos frescos y sanos, generar empleo local y fortalecer la resiliencia alimentaria (Altieri & Funes-Monzote, 2012).

En México, el programa *Milpa Sustentable*, desarrollado por la Universidad Autónoma Chapingo, ha sido exitoso en regiones de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Estas iniciativas integran saberes tradicionales con innovación agroecológica: rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos, control biológico y participación comunitaria. Según Martínez-Torres & Rosset (2014), los productores participantes han reportado incrementos en los rendimientos, disminución de insumos externos y recuperación de semillas nativas.

Estos estudios de caso sirven de ejemplo para demostrar que la producción agrícola con insumos de bajo impacto es viable y efectiva cuando se acompaña de políticas públicas, educación, capacitación, concientización y participación conjunta. Además, demuestran que es posible generar sistemas agrícolas productivos y socialmente justos.

4.17 Justificación del enfoque metodológico propuesto

Enfrentar los impactos del uso intensivo de agroquímicos requiere más que buenas intenciones: se necesitan herramientas que permitan ver con claridad lo que muchas veces permanece oculto. Por eso, esta investigación apostó por un enfoque metodológico integral, combinando modelos cuantitativos y técnicas de análisis que permitan identificar la realidad local de los productores.

Además, es importante integrar el contexto ambiental y económico. Durante años, se ha hablado del daño ambiental que causan los pesticidas, pero pocas veces se cuantifica de forma clara cuánto nos cuesta a todos (como sociedad). Por eso, se optó por aplicar de manera conjunta dos metodologías: el Cociente de Impacto Ambiental (CIA) de Kovach *et al.* (1992), y el Sistema de Contabilidad Ambiental de plaguicidas desarrollado por Leach y Mumford (2008).

El CIA asigna un puntaje al riesgo ambiental de cada pesticida, considerando su toxicidad y cómo afecta al trabajador, al consumidor y al ecosistema. Por su parte, la contabilidad ambiental traduce esos efectos en costos económicos (como el daño al agua, la pérdida

de biodiversidad o los riesgos para la salud humana) ajustados al contexto nacional mediante paridad de poder adquisitivo.

Es indispensable entender que no todos los agricultores son iguales; no todos enfrentan los mismos retos ni toman decisiones de la misma manera. Por eso, fue necesario utilizar herramientas estadísticas que permitieran estratificar y comprender esa diversidad. Mediante un análisis de componentes principales (PCA) y la medición de similitudes con el coeficiente de Gower, se logró identificar grupos de agricultores con características comunes: edad, escolaridad, cultivos manejados, infraestructura disponible, capacitación, presión de plagas y enfermedades, entre otras. Esta segmentación no solo permite entender los diferentes niveles de impacto, sino que también facilita diseñar estrategias más precisas para cada grupo. Así, en lugar de hacer recomendaciones genéricas, se pueden plantear acciones diferenciadas, adecuadas a las condiciones reales de cada tipo de productor.

4.18 Enfoques metodológicos en estudios similares

Comprender lo que realmente ocurre en un agroecosistema implica observarlo tal como es. Por eso, muchos estudios han optado por enfoques metodológicos que no alteran la dinámica productiva, sino que buscan captarla desde la realidad del campo. Uno de los más utilizados es el diseño descriptivo no experimental, que permiten observar y documentar prácticas agrícolas tal como ocurren en campo. Por ejemplo, Costa-Pereira *et al.* (2024) evaluaron el desempeño agroecológico en granjas familiares mediante entrevistas y observaciones directas, sin modificar las prácticas agrícolas, lo que les permitió reflejar la realidad tal como la perciben los productores.

Cuando los datos se vuelven más complejos, con múltiples variables que interactúan entre sí (como la edad del productor, su nivel educativo, los cultivos que siembra o los plaguicidas que utiliza), los análisis multivariados son herramientas esenciales. Técnicas como el análisis de componentes principales (PCA), el análisis de clúster o el coeficiente de similitud de Gower permiten encontrar patrones ocultos, agrupar productores con características similares, y construir tipologías que ayudan a diseñar políticas o programas más ajustados a cada realidad (Córdoba *et al.*, 2012). Este tipo de clasificación no solo

sirve para entender qué ocurre en el campo, sino también para proponer acciones diferenciadas y más efectivas.

Otros aspectos importantes para considerar son la percepción, el conocimiento y las prácticas de los productores. Aunque los agricultores reconocen los efectos negativos del uso intensivo de plaguicidas (como los daños a la salud o al medio ambiente), siguen apegados a prácticas inadecuadas frecuentemente debido a la falta de acceso a información o capacitación. Los productores son conscientes de los riesgos de los pesticidas, pero pocos usan equipo de protección. Esquivel-Valenzuela *et al.* (2019), mencionan que los agricultores conocen los riesgos ambientales y de salud relacionados con el uso de plaguicidas; sin embargo, existen deficiencias en la protección personal durante su aplicación.

Finalmente, construir grupos agrícolas diferenciados ha sido una manera útil de reconocer que no todos los productores son iguales, ni enfrentan los mismos desafíos. Machado Vargas & Ríos Osorio (2016) muestran que estas diferencias deben ser el punto de partida para cualquier propuesta técnica, formativa o política pública que busque mejorar la sostenibilidad agrícola.

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Área de estudio

La comprensión de los sistemas de producción de los agricultores es indispensable para proponer alternativas de manejo con diferentes insumos, tecnologías, materiales naturales y subproductos, en los que se incluyan planes de manejo integrado de plagas y enfermedades. En este contexto, el presente estudio se desarrolló en la región hortícola del Valle de Arista, San Luis Potosí, y se propone un método que, a través de un diagnóstico, identifica los factores que influyen en la toma de decisiones para el uso de agroquímicos e insumos alternativos.

La cabecera municipal del Valle de Arista se ubica en el altiplano potosino ($22^{\circ}39'00.0''N$ $100^{\circ}51'00.0''W$), a 1,610 msnm) (Figura 1); presenta un clima semiárido, semicálido (BS1hw), con una temperatura anual mayor a $18^{\circ}C$, precipitación anual de 300 a 500 mm, lluvias en verano y lluvias invernales equivalentes al 10 % la precipitación anual. Está definido por una subcuenca endorreica que pertenece a la región hidrológica del Salado (INEGI, 2010; CEGAI-SLP, 2020).

Figura 1. Ubicación de la zona agrícola del Valle de Arista en San Luis Potosí, México.

5.2 Método de intervención

Se trata de un estudio de campo con enfoque descriptivo y diseño no experimental; se realizaron encuestas a agricultores y trabajadores agrícolas en los meses de octubre a noviembre de 2024. CEPAL, FAO, & IICA (2024) afirman que la investigación de campo consiste en recolectar datos directamente de los involucrados, o bien, de la realidad donde ocurren los hechos. En este sentido, Guevara Alban *et al.* (2020) señalan que la finalidad de la investigación descriptiva es comprender las situaciones, prácticas y actitudes dominantes mediante la caracterización detallada de actividades, objetos, procesos y sujetos involucrados. Además, se distingue por su enfoque en identificar y registrar características o atributos observables, comprobables o claramente manifestados en los testimonios de los participantes del estudio, como es el caso de los datos recolectados a través de encuestas.

El método para identificar y evaluar impactos por el uso de agroquímicos se integra por cinco fases (Figura 2) y considera variables socioeconómicas, ambientales y tecnológicas y los elementos que los integran (variables) (Figura 3). Estas variables identifican el tipo de productor, edad, escolaridad y género, entre otros rasgos principales, así como la determinación de impactos aplicando el cociente de impacto ambiental (CIA) de Kovach *et al.* (1992) y el impacto socioeconómico por los principales insumos usados de Leach y Mumford (2008). Lo anterior facilitó identificar el comportamiento general de los agricultores, evaluar riesgos e impactos económicos, ambientales y sociales por uso de plaguicidas.

Figura 2. Diagrama de aplicación sistemática del sistema de desarrollo tecnológico aplicado en zonas agrícolas. Elaboración propia.

Figura 3. Propuesta de modelo de desarrollo tecnológico para coadyuvar a disminuir impactos negativos por uso intensivo de agroquímicos en zonas agrícolas. Elaboración propia.

5.3 Evaluación del impacto ambiental

Autores como Kovach *et al.* (1992) propusieron un sistema de evaluación cuantitativa (coeficiente de impacto ambiental CIA) para determinar los efectos potenciales de los pesticidas sobre la salud humana, la biota y los consumidores, asignando un valor numérico a cada ingrediente activo con base en su toxicidad y uso en campo.

Este modelo transforma el impacto ambiental a información cuantitativa. Para lograrlo, desarrollaron una ecuación basada en tres principales componentes de los sistemas de producción agrícola: Los daños pueden afectar al trabajador agrícola, al consumidor final y a la biota no humana. Para cuantificar estos riesgos, se utiliza una escala numérica que asigna puntajes a cada componente según el nivel de peligro que representa para la salud humana y el ambiente. Esta metodología se fundamenta en las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de los productos evaluados (Jáquez-Matas *et al.*, 2022).

El CIA permite valorar los posibles efectos adversos de los plaguicidas sobre la salud humana y el medio ambiente en una amplia variedad de cultivos, prácticas de cultivo y zonas agrícolas (Jáquez-Matas *et al.*, 2022). Kovach *et al.* (1992) crearon una base de datos que incluye los valores de CIA para numerosos plaguicidas. Esta base de datos se gestiona y actualiza de forma continua por el Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de Cornell, USA. Una vez que se conocen los cocientes de impacto ambiental se determina un factor de impacto ambiental en campo (FIAC) y utiliza la dosis y frecuencia de aplicación del plaguicida en el campo, el cual se calcula de la siguiente manera:

$$FIAC = CIA * q * d * n \quad (1)$$

Donde:

q = porcentaje del ingrediente activo del insecticida

d = cantidad de producto comercial aplicado en campo

n = número de aplicaciones

CIA = coeficiente de impacto ambiental (valores obtenidos de la base de datos de Kovach *et al.*, 1992).

5.4 Evaluación de impacto socioeconómico

Otros autores como Leach y Mumford (2008) propusieron una metodología orientada a estimar el costo económico asociado a las externalidades negativas derivadas del uso de plaguicidas. En el caso del uso de pesticidas, Mankiw (2012) explica que una externalidad negativa ocurre cuando los efectos adversos de una actividad recaen sobre individuos ajenos al proceso productivo, sin que dichos costos estén incluidos en el precio de mercado del bien o servicio. La contaminación por el uso de plaguicidas en suelo, agua y aire, y su impacto en la salud humana son ejemplos de externalidades negativas, y su costo no siempre es reconocido en el mercado convencional (el regido por la libre oferta y demanda) por la complejidad que representa su estimación (Altieri & Nicholls, 2009). Sin embargo, siempre es absorbido por la sociedad. El costo de las externalidades descrito en el sistema que denominaron contabilidad ambiental de plaguicidas se basa en la caracterización propuesta por Kovach *et al.* (1992), y el costo social se estima para seis componentes de los ecosistemas: agua para uso doméstico, peces y vida acuática, biodiversidad, paisaje cultural, colmenas (abejas) y salud humana (Cuadro 1).

Cuadro 1. Costo promedio estimado de las externalidades negativas por el uso de plaguicidas. Fuente: Leach y Mumford (2008).

Categoría de impacto ambiental	(USD \$ kg ⁻¹ de ingrediente activo)			
	Inglaterra	USA	Alemania	México PPA* (48/100)
Contaminación de agua para uso doméstico	9.66	2.00	5.15	0.96
Contaminación de peces y vida acuática	0.68	0.29	1.47	0.14
Pérdidas en la biodiversidad	1.01	0.37	0.18	0.18
Modificación del paisaje cultural	3.98	0.00	0.00	0.00
Pérdidas de colmenas	0.08	0.26	0.04	0.12
Efectos en la salud humana	0.08	0.30	0.80	0.14
Suma	15.49	3.22	7.64	1.55

*PPA: Paridad de poder adquisitivo

Leach y Mumford (2008) clasificaron los costos de cada una las categorías de impacto ambiental según su efecto en el ambiente y en la salud de trabajadores y consumidores (Cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución de categorías de impacto ambiental en la salud de los trabajadores, consumidores y ambiente por nivel de importancia (%). Fuente: Leach y Mumford (2008).

Efectos en la salud humana	Trabajadores			Medio ambiente					Suma
	Aplic.	Rec.	Consu.	Acuí	V.A.	Aves	Ab	I.B.	
Agua para uso doméstico	0.11	0.09	0.60	0.09	0.11				1
Peces y vida acuática				0.51	0.49				1
Pérdidas en la biodiversidad					0.31	0.31	0.10	0.29	1
Modificación del paisaje cultural			0.50			0.20	0.11	0.20	1
Pérdidas de colmenas							1.00		1
Efectos en la salud humana	0.79	0.15	0.05						1

*Aplic.: Aplicador; Rec.: Recolector; Consu: Consumidor; Acuí: Acuífero; V.A: Vida acuática; Ab: Abejas; I.B.: Insectos benéficos

Con los componentes descritos en los Cuadros 1 y 2 es posible evaluar qué ingredientes activos de los plaguicidas son más dañinos para el ambiente y cuáles representan mayor costo para la sociedad, así como proponer su reducción o eliminación (Kovach *et al.*, 1992).

El cálculo fue desarrollado para países de Europa y EUA, concentrando los costos para los seis grupos; sin embargo, para que estos valores absolutos puedan ser aplicados a otros cultivos y áreas de estudio se debe utilizar un factor de ajuste por el nivel económico de cada país conocido como paridad de poder adquisitivo (PPA) (Kovach *et al.*, 1992). Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), la tasa de PPA para México es de 48 sobre un nivel de USD\$100 (OECD, 2021), de tal forma que

con la información de los Cuadros 1 y 2, así como del factor de PPA, se estimó el costo de las externalidades en el uso de pesticidas usando el dólar estadounidense (USD) como valor de referencia.

5.5 Diagnóstico integral de la zona de estudio

De acuerdo con Hernández *et al.* (2016), este enfoque metodológico permite examinar fenómenos tal como ocurren en su contexto natural. En este caso, se consideró pertinente observar las prácticas agrícolas del Valle de Arista, SLP, sin modificar las condiciones de los productores. Este tipo de investigación permite establecer asociaciones para la toma de decisiones en el manejo agrícola, sin requerir experimentación directa, lo que resulta éticamente adecuado en contextos donde intervenir podría implicar riesgos (Hernández Sampieri *et al.*, 2014).

El muestreo fue aleatorio simple, es decir, todos los agricultores tuvieron las mismas probabilidades de formar parte de la muestra. Se elaboró una base de datos mediante recopilación de información con la técnica de encuestas a agricultores en la región de estudio en los meses de octubre a noviembre de 2024. Con esta información se tipificó la eficacia, eficiencia y costos de los principales agroquímicos utilizados. Además, con el tratamiento estadístico de esta información se identificó la problemática fitosanitaria, tecnologías utilizadas para su control, así como impactos al ambiente, operador agrícola y consumidor.

5.6 Análisis estadístico

Para validar el método, se identificaron y encuestaron ($n=45$) agentes clave (técnicos agrícolas y productores) involucrados en la producción de tomate (*Solanum lycopersicum*), y chiles poblano y serrano (*Capsicum annuum*) por ser los cultivos de mayor importancia económica en el área de estudio. Los agentes participantes fueron originarios de la localidad dedicados a la actividad agrícola. El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando herramientas de estadística descriptiva, con el propósito de identificar y explicar las principales características de los sistemas de producción empleados por los actores clave. Para estratificar a los agricultores se realizó un análisis de componentes principales y se seleccionaron las variables que explicaron la mayor proporción de la

variación. Posteriormente, se calcularon los coeficientes de correlación entre los encuestados con todas las respuestas obtenidas utilizando el método de correlación de Gower, considerando que es una medida de similitud que permite la utilización simultánea de variables cuantitativas, cualitativas y dicotómicas y facilita identificar el grado de similitud entre individuos (Demey *et al.*, 2011), a los cuales se le han medido características continuas, discretas y binarias con la siguiente ecuación:

$$d^2_{ij} = 1 - S_{ij} \quad (2)$$

$$S_{ij} = \frac{\sum_{h=1}^{p1} \left(1 - \frac{x_{ih} - x_{hj}}{G_h}\right) + a + \alpha}{p1 + (p2 - d) + p3} \quad (3)$$

Donde:

S_{ij} = grado de similitud entre las variables.

$p1$ = número de variables cuantitativas,

a = número de coincidencias en 1

d = número de coincidencias en 0 de las $p2$ variables binarias.

α = número de coincidencias para las $p3$ variables cualitativas.

G_h = rango de la i ésima variable cuantitativa.

Rango = X máximo – X mínimo.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Características generales de los agricultores

Los agricultores del Valle de Arista presentan un rango de edades que va de los 30 a los 57 años, con un promedio de 45 años. La escolaridad abarca desde el nivel primaria hasta licenciatura, predominando la secundaria como el grado académico más común. En cuanto al uso de la tierra para la actividad agrícola, si bien aún se cultivan terrenos propios, se observa una tendencia creciente hacia el acopio de mayores superficies de siembra mediante la renta de parcelas.

La producción agrícola depende exclusivamente de sistemas de riego; no se registran prácticas de agricultura de temporal (no con los agentes clave participantes). En el cultivo de tomate, destaca el uso de infraestructura como malla sombra e invernaderos, reflejando una orientación hacia tecnologías de protección.

Los principales cultivos de la región son el tomate, el chile poblano y chile serrano. Actualmente, la región experimenta un proceso de relevo generacional en el que conviven agricultores de amplia trayectoria con jóvenes productores. Sin embargo, persiste una limitada capacitación técnica, especialmente en el manejo y disposición de residuos de plaguicidas, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los programas de formación técnica y concientización ambiental.

En términos de sanidad vegetal, las principales plagas reportadas son la araña roja (*Tetranychus urticae*) y el picudo del chile (*Anthonomus eugenii*), lo que ha incentivado un uso intensivo de plaguicidas como imidacloprid y malatión. Asimismo, las enfermedades fitopatológicas más frecuentes son *Phytophthora* y *Rhizoctonia*, cuyo control recae principalmente en la aplicación de clorotalonil (lo cual es inadecuado). Para el manejo de malezas, predominan prácticas manuales, el uso de acolchados y la aplicación de herbicidas como 2,4-D.

Los encuestados mencionaron que dentro de su plan de manejo incluyen o alternan aplicaciones de enduzolfan y mancozeb, además de insumos de origen biológico como

Beauveria bassiana y micorrizas, además de incluir monitoreo y trampeo con feromonas para el picudo del chile.

6.2 Impacto ambiental y socioeconómico

Se identificaron los principales plaguicidas, dosis y frecuencia de aplicación obtenidos del diagnóstico previamente realizado a través de encuestas a productores agrícolas, con esta información se calculó el impacto ambiental y socioeconómico total de los agricultores respecto al uso de pesticidas (Cuadro 3).

Cuadro 3. Valores encontrados de FIAC y FIES por ingrediente activo por hectárea en la zona agrícola del Valle de Arista San Luis Potosí, México

Tipo	Grupo químico	Ingrediente activo	FIAC	FIES	Ap	Rec	Con	Acu	VA	Aves	Col	IB
	Organofosforado	methamidophos	68.0	105.0	14.97	39.6	10.7	15.6	3.7	9.7	3.5	
	Organoclorados	endosulfan	59.8	92.5	13.16	5.34	9.94	13.7	3.3	8.5	3.1	
	Organofosforado	chlorpyrifos	57.3	88.6	12.66	2.33	4.90	13.1	3.2	8.2	3.0	
	Carbamatos	carbaryl	50.3	77.7	11.05	5.4	29.37	9.11	5.2	7.2	2.6	
	Organofosforado	omethoate	46.4	71.7	10.25	0.27	17.3	10.6	2.6	6.6	2.4	
Insecticida	Organofosforado	malathion	32.0	49.5	7.0	3.5	18.75	0.7	1.8	4.6	1.6	
	Neonicotidenoides	imidacloprid	31.5	48.7	6.9	3.4	18.45	0.7	1.7	4.5	1.6	
	Carbamatos	methomyl	30.3	46.8	6.6	3.3	17.74	6.9	1.7	4.3	1.6	
	Neonicotidenoides	dinotefuran	21.2	32.7	4.6	2.3	12.33	4.8	1.2	3.0	1.1	
	Organofosforado	parathion-methyl	18.9	29.1	4.1	2.0	11.03	3.0	4.3	1.0	2.7	1.0
	Piretroides	cypermethrin	18.1	28.0	4.0	2.0	10.62	2.9	4.2	1.0	2.6	0.9
	Piretroides	permethrin	17.5	27.1	3.8	1.9	10.22	2.8	4.0	1.0	2.5	0.9
	Carbamatos	oxamyl	16.5	25.5	3.6	1.8	9.6	2.6	3.8	0.9	2.4	0.9
	Organofosforado	dimethoate	14.0	21.6	3.1	1.5	8.2	2.2	3.2	0.8	2.0	0.7
	Neonicotidenoides	thiamethoxam	7.4	11.4	1.6	0.8	4.3	1.2	1.7	0.4	1.0	0.4
	Organofosforado	diazinon	6.3	9.8	1.4	0.7	3.7	1.0	1.5	0.3	0.9	0.3
	Piretroides	abamectin	3.9	6.0	0.8	0.4	2.3	0.6	0.9	0.2	0.6	0.2

	Neonicotidenoides	acetamiprid	3.8	5.9	0.8	0.4	2.2	0.6	0.9	0.2	0.5	0.2
	Piretroides	lambda-cyhalothrin	1.2	1.8	0.3	0.1	0.7	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1
	Bencimidazoles	benomyl	42.1	65.0	9.2	4.5	24.5	6.6	9.6	2.3	6.0	2.2
	Cloronitrilos	chlorothalonil	40.1	60.4	8.6	4.2	22.8	6.2	8.9	2.2	5.6	2.0
	Ditiocarbamatos	mancozeb	37.5	58.0	8.2	4.1	21.9	5.9	8.6	2.1	5.4	1.9
	Bencimidazoles	carbendazim	34.7	53.6	7.6	3.7	20.2	5.5	7.9	1.9	4.9	1.8
	Phthalamide	captan	30.1	46.5	6.6	3.3	17.6	4.7	6.9	1.7	4.3	1.6
	Metoxiacrilatos	pyraclostrobin	20.9	32.4	4.6	2.3	12.2	3.3	4.8	1.2	3.0	1.1
	Acilalaninas	metalaxyl-M	15.3	23.7	3.4	1.7	8.9	2.4	3.5	0.8	2.2	0.8
Fungicida	Estrobirulinas	azoxystrobin	11.6	17.9	2.5	1.3	6.8	1.8	2.7	0.6	1.7	0.6
	Sulfitos	glyphosate	36.8	56.9	8.1	4.0	21.5	5.8	8.4	2.0	5.2	1.9
	Bipiridilos	paraquat	28.1	43.5	6.2	3.0	16.4	4.4	6.4	1.5	4.0	1.4
	Bipiridilos	diquat	27.0	41.8	5.9	2.9	15.8	4.3	6.2	1.5	3.9	1.4
	Otros	2,4-D-dimethylammonium	23.3	36.0	5.1	2.5	13.6	3.7	5.3	1.3	3.3	1.2
Herbicida	Triazinas	atrazine	22.3	34.5	4.9	2.4	13.0	3.5	5.1	1.2	3.2	1.1

*Ap: Aplicador (14.9 %); Rec: Recolector (6.99 %); Con: Consumidor (32.72 %); Acu: Acuífero (10.18 %); V.A: Vida acuática (14.8 %); C: Colmenas (9.22 %); I.B.: Insectos benéficos (3.33 %); FIAC: Factor de impacto ambiental en campo; FIES: Factor de impacto socioeconómico (USD \$ ha⁻¹).

El valor de FIAC varió de 1.2 a 68.0. El FIAC más alto lo registró el insecticida metamidofos (68), seguido por endosulfan (59.8). En tercer lugar, con un factor de impacto de 57.3 aparece el ingrediente activo clorpirifos. Considerando que hay diversos autores que clasifican los pesticidas respecto al FIAC, con base en el sistema propuesto por Mazlan y Mumford (2005), los plaguicidas de bajo impacto se clasificaron entre 0 y 20 unidades, los de medio impacto entre 21 y 40 y los de alto impacto con valores mayores a 40 unidades. Los insecticidas metamidofos, endosulfan, clorpirifos, carbaril y ometoato representan un impacto alto, al igual que los fungicidas benomil y clorotalonil. Al analizar la suma de impactos por grupos, el FIAC más alto encontrado fue por el uso de insecticidas, seguido por los fungicidas y finalmente por herbicidas.

Cuadro 4. Valores del factor de impacto ambiental en campo por cultivo en el Valle de Arista, San Luis Potosí, México

Cultivo	Insecticida	Fungicida	Herbicida	Suma
Chile serrano	125.3	74.3	44.8	244.4
Chile poblano	108.2	93.1	40.3	241.6
Tomate	177	124.8	43.7	345.5
Total	410.5	292.2	128.8	

Acumulativamente los insecticidas aplicados en tomate fueron 345.5 unidades, para el chile poblano 241.6 unidades y para el chile serrano 244.4 unidades. En relación con esto, Guigón López & González-González (2007) afirman que aquellos productos que superan un valor de 550 generan una presión ambiental considerablemente alta. Por ello, recomiendan disminuir tanto las dosis como la frecuencia de aplicación, e incluso plantean la incorporación de métodos alternativos como el control biológico o mecánico sin prescindir totalmente del uso de insumos químicos. Si bien los valores no alcanzaron los 550 señalados como umbral de alta presión ambiental, las cifras obtenidas reflejan un nivel de uso de insecticidas que no puede considerarse bajo. Estos resultados indican que, aun estando por debajo del límite crítico, existe una presión acumulativa sobre los agroecosistemas que, a largo plazo, podría traducirse en efectos negativos tanto ambientales como socioeconómicos. Por ello, la adopción de estrategias de manejo integrado de plagas cobra especial relevancia para reducir la dependencia de agroquímicos y mitigar riesgos asociados.

El promedio del costo de externalidades negativas fue de USD \$581.89 por hectárea en cultivo de tomate, USD \$495.53 para chile poblano y USD \$498.08 para chile serrano. Multiplicando este promedio por el total de hectáreas cultivadas de los 45 encuestados (485 hectáreas al año), se tiene que el costo total es de USD \$248,783.42 por año; siendo lambda-cihalothrin el de menor impacto con USD \$1.80 por hectárea, mientras que el metamidofos fue el ingrediente activo de mayor impacto (USD \$105.00) seguido por el insecticida endosulfan (USD \$92.5) y clorpirifos (USD \$88.6).

El costo total de externalidades negativas de los plaguicidas se estimó en USD \$248,783.42, de los cuales el 35.6 % correspondió a costos derivados del cultivo del tomate (16 agricultores y 86 ha), 42.2 % al chile poblano (335 ha y 19 agricultores) y 22.2 % al chile serrano (64 ha y 10 agricultores). Los daños más importantes fueron al consumidor con 37.7 %, al trabajador aplicador de insumos y recolector con 21 %, un 14 % a la vida acuática, y en menor proporción fue el daño a las aves, abejas e insectos benéficos (16 %) (Cuadro 5).

Cuadro 5. Costo de las externalidades por cultivos en el Valle de Arista, San Luis Potosí, México.

	Tomate	Chile poblano	Chile serrano	Total
Superficie (ha)	86	335	64	485
Nº de agricultores	16	19	10	45
Impacto estimado (USD año ⁻¹)				
Aplicador (14.2 %)	7,228.2	23,572.4	4,526.6	35,327.2
Recolector (6.9 %)	3,512.3	11,454.2	2,199.6	17,166.1
Consumidor (37.4 %)	19,037.8	62,085.0	11,922.2	93,045.0
Acuíferos (10.1 %)	5,141.2	16,766.3	3,219.6	25,127.1
Vida acuática (14.7 %)	7,482.8	24,402.4	4,686.0	36,571.2
Aves (3.5 %)	1,781.6	5,810.1	1,115.7	8,707.4
Colmenas (9.2 %)	4,683.1	15,272.3	2,932.7	22,888.1
Insectos benéficos (4 %)	2,036.1	6,640.1	1,275.1	9,951.3
Total	50,903.1	166,002.7	31,877.6	248,783.4

Referente al análisis de impacto por agricultor derivado del uso de agroquímicos, los datos evidencian una notable heterogeneidad entre los productores:

- Impacto ambiental: promedio de 278 unidades, con valores que fluctúan entre 152 y 440 unidades.
- Impacto socioeconómico: externalidad negativa promedio de USD \$434.00 ha año⁻¹, oscilando entre USD \$235.00 y 6USD \$81.00 haaño⁻¹.

Figura 4. Impacto ambiental y socioeconómico por el uso de agroquímico en la zona agrícola del Valle de Arista, SLP.

Como se puede observar en la Figura 4, existe una gran variabilidad en los indicadores de impacto por agricultor, siendo indispensable considerar otros factores (ambientales, sociales, económicos, tecnológicos) para describir y entender las dinámicas de los sistemas agrícolas y poder proporcionar recomendaciones puntuales.

6.3 Agrupamiento de agricultores con características similares

Se procedió a realizar un análisis clúster jerárquico utilizando el método de Ward y la distancia de Gower a partir de las variables estudiadas (características socioeconómicas, prácticas agrícolas, capacitación, entre otras) (Figura 5)

Figura 5. Diagrama de agrupamiento de agricultores del Valle de Arista, SLP.

El agrupamiento (Cuadro 6) permitió identificar cinco grupos principales (cada grupo con una cantidad diferente de agricultores); estos grupos representan conjuntos de agricultores con patrones o características similares. Este agrupamiento facilita detectar patrones de similitud entre productores lo cual es muy útil para diseñar programas de apoyo diferenciados, capacitaciones específicas, o estrategias de desarrollo personalizadas, dado que los miembros de un mismo grupo comparten características comunes. Además, también pueden orientar la toma de decisiones para implementar políticas agrícolas según las necesidades de cada grupo.

Cuadro 6. Características generales de los grupos de agricultores del Valle de Arista, SLP.

G	E	Imp	Esc	Cap	Infra	Cul	Sup (ha)	Observaciones Clave
1	53	Alto (320)	Baja	Poca	Limitada	Chile poblano	5	Perfil tradicional; alta vulnerabilidad; requiere apoyo técnico e institucional.
2	50	Modera- do (300)	Alta	Poca	Buena	Chile serrano	4.5	Buen nivel educativo, pero necesita capacitación técnica para potenciar producción.
3	46	Bajo (219)	Baja	Poca	Limitada	Chile poblano	10	Jóvenes emergentes; buena base productiva, necesitan impulso técnico e infraestructura.
4	49	Modera- do (270)	Mixta	Mixta	Aceptable	Tomate	6	Grupo heterogéneo; requiere intervenciones diferenciadas según perfil interno.
5	45	Muy Alto (420)	Mixta	Mixta	Aceptable	Tomate	6	Agricultores tecnificados y jóvenes, pero muy expuestos a riesgos; clave para innovación.

G: grupo; E: Edad; Imp: Nivel de impacto; Esc: Escolaridad; Cap: Capacitación; Cul: Cultivo; Sup: Superficie cultivada (ha).

Respecto a la estratificación de los agricultores, se encontró que las diferencias más marcadas se relacionan con factores socioeconómicos, como la edad y el nivel educativo, así como con aspectos técnico-productivos, como la presión por plagas, los tipos de cultivo y la infraestructura disponible. En este sentido, Peraza-Reyes *et al.* (2020) señalan que los jóvenes productores representan una nueva generación que incorpora prácticas innovadoras y mayor apertura al cambio, mientras que los adultos aportan experiencia y conocimiento acumulado. Por su parte, la UNESCO (2024) ha documentado

que un mayor nivel educativo favorece la comprensión de tecnologías y mejora la disposición a recibir capacitación, lo cual resulta clave para impulsar prácticas agrícolas sostenibles. De forma complementaria, la FAO y la OECD (2021) subrayan que fortalecer la educación técnica en zonas rurales mejora la productividad y promueve la adopción de nuevas estrategias de manejo agrícola. Esto concuerda con lo expuesto por Mercado-Escamilla *et al.* (2019), quienes indican que los agricultores con mayor escolaridad suelen mostrar mayor receptividad al cambio, mientras que aquellos con menor nivel educativo tienden a mantener prácticas tradicionales.

6.4 Componentes principales

Se aplicó un Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre las variables permitiendo reducir la dimensionalidad de los datos sin perder información relevante.

La Figura 6 presenta el biplot de las variables proyectadas sobre los dos primeros componentes principales, que explican conjuntamente el 30 % de la variabilidad total (19.1 % y 10.9 %, respectivamente).

Figura 6. Componentes principales 1 y 2.

Interpretación de los Componentes

- Dimensión 1 (Dim1): Agrupa principalmente variables relacionadas con infraestructura de producción (tenencia de la tierra, superficie cultivada y destino de la producción), las cuales se correlacionan negativamente, mientras que la capacitación, enfermedades y apoyos institucionales muestran correlaciones positivas.

- Dimensión 2 (Dim2): Representa variables vinculadas a aspectos educativos y de manejo fitosanitario, como escolaridad, plagas, manejo y disposición final de residuos (MDFR) y capacitación, con cargas positivas elevadas. En contraste, la tenencia de tierra presenta una correlación negativa importante.

Agrupaciones observadas

El análisis de agrupamientos identifica dos grandes tendencias:

1. Productores con alta infraestructura, pero alto impacto ambiental.
2. Agricultores con mejores prácticas de manejo técnico y educativo, menor impacto ambiental.

Se destaca que los productores con menor escolaridad y limitada infraestructura presentan mayor vulnerabilidad ambiental, lo que subraya la necesidad de diseñar políticas públicas enfocadas en capacitación y sostenibilidad.

Siete componentes principales explican el 75% de la variabilidad (Figura 7); Los tres primeros componentes explicaron 40.7 % de la varianza acumulada. El CP1 explicó 19.1 %, a través de las variables infraestructura de producción, tipo de cultivo e impacto ambiental. El CP2 explicó 10.9 % con mayor influencia de las variables edad y principales enfermedades, mientras que el CP3 explicó 10.7 % de la variación total que incluyó a la tenencia de la tierra y principales plagas. El CP4 (9.7 %) se relacionó con el relevo generacional, manejo y disposición final de residuos. El CP5 (8.8 %) relacionó únicamente a la variable superficie cultivada. Respecto al CP6 (8.2 %) su valor causal fue determinado por el impacto socioeconómico (67.3 % varianza acumulada) de los agricultores, y finalmente, el CP7 (7.8 %) estuvo integrado por el nivel de capacitación incluyendo el comportamiento de los agricultores.

Figura 7. Componentes principales de las variables del grupo de agricultores del Valle de Arista, San Luis Potosí, México

El CP1 confirma que, a mayor infraestructura y especialización en el cultivo, mayor es también la presión sobre el entorno, lo que se traduce en un incremento de los impactos ambientales negativos. El CP2 evidencia el perfil del agricultor, particularmente la edad, que se asocia con la vulnerabilidad frente a enfermedades del cultivo, lo que condiciona la capacidad de respuesta ante riesgos fitosanitarios. El CP3, al integrar la tenencia de la tierra y la incidencia de plagas, refleja limitaciones estructurales que no solo obstaculizan la estabilidad productiva, sino también desigualdades en la distribución de riesgos.

Los componentes restantes se vinculan con la dimensión socioeconómica y de gestión agrícola. El CP4, al relacionar el relevo generacional con el manejo de residuos, sugiere que la ausencia de nuevas prácticas puede perpetuar problemáticas ambientales a largo plazo. El CP5, definido por la superficie cultivada, resalta que la escala de producción marca diferencias significativas en los impactos y en la capacidad de mitigación de los agricultores. El CP6 sintetiza de manera clara el peso del impacto socioeconómico, mos-

trando que los costos derivados del modelo productivo recaen de manera desproporcionada sobre los productores con menor resiliencia económica. Finalmente, el CP7 destaca el papel del capital humano, donde el nivel de capacitación y el comportamiento de los agricultores se convierten en factores decisivos para reducir impactos y avanzar hacia prácticas más sostenibles. En conjunto, los componentes no solo describen correlaciones estadísticas, sino que reflejan la necesidad de transformar las estructuras productivas para disminuir la dependencia de agroquímicos y sus externalidades sociales y ambientales.

6.5 Recomendaciones estratégicas por grupos de agricultores

Con base en la caracterización realizada, se proponen las siguientes estrategias de intervención:

- Grupo 1: Mejorar la infraestructura productiva y fortalecer la capacitación técnica.
- Grupo 2: Brindar capacitación especializada para optimizar el aprovechamiento de la infraestructura.
- Grupo 3: Fomentar la asociatividad y ofrecer asistencia técnica continua.
- Grupo 4: Realizar diagnósticos individuales para segmentar las acciones de intervención.
- Grupo 5: Impulsar programas de manejo integrado de plagas y capacitación permanente.

Finalmente, el análisis multivariado identificó perfiles diferenciados de productores agrícolas en el Valle de Arista, sus prácticas productivas e impacto en la sostenibilidad ambiental y socioeconómica.

El análisis simplificó la complejidad del conjunto de datos al reducir su dimensionalidad, conservando la mayor parte de la variabilidad explicativa. Los dos primeros componentes principales explicaron conjuntamente una proporción significativa de la varianza total, diferenciando, por un lado, factores asociados a la infraestructura productiva y, por otro, a las variables relacionadas con la capacitación técnica y nivel educativo de los agricultores.

El agrupamiento jerárquico de productores fue en cinco grupos con características socioeconómicas, productivas y de vulnerabilidad ambiental específicas. Esta estratificación aportó una base para entender las necesidades diferenciadas de intervención en la región.

Referente al análisis de impactos, los insecticidas a base de ingredientes activos metamidofos, endosulfan, clorpirifos, carbaril y ometoato son los que presentan alto impacto ambiental, y de los fungicidas de alto impacto fueron el benomil y clorotalonil.

El análisis socioeconómico basado en el método de contabilidad ambiental de plaguicidas estima un costo promedio por externalidades negativas generadas por el uso de pesticidas de USD \$581.89 ha⁻¹ en cultivo de tomate, USD \$495.53 para chile poblano y USD \$498.08 para chile serrano. Los ingredientes activos con mayor costo socioeconómico que afectan principalmente al consumidor, trabajador (aplicador y recolector) y a la vida acuática son el metamidofos y endosulfan.

7. CONCLUSIONES

El modelo de identificación de impactos aplicado diagnosticó la situación actual y es una herramienta importante para planificar estrategias que favorezcan el entorno social, ambiental y económico, haciendo evidente la necesidad de cambios en las prácticas agrícolas sostenibles, incluyendo alternativas como el control biológico, las cuales, junto con la capacitación de agricultores, podría reducir la dependencia de los pesticidas y reducir notablemente los efectos adversos sobre el entorno natural y la salud de las personas.

Para promover un desarrollo agrícola sostenible y equitativo, es fundamental diseñar estrategias de intervención específicas para cada grupo de productores, considerando su nivel de infraestructura, escolaridad, grado de capacitación y prácticas de manejo agrícola. Las estrategias deberán enfocarse en fortalecer las capacidades técnicas, optimizar el uso de infraestructura, fomentar la adopción de tecnologías sostenibles y mejorar la gestión ambiental, adaptándose a los perfiles identificados, orientadas a mejorar simultáneamente la productividad, la competitividad y la sostenibilidad en el sector agrícola del Valle de Arista.

8. LITERATURA CITADA

- Ahmad, M. F., Ahmad, F. A., Alsayegh, A. A., Zeyuallah, Md., AlShahrani, A. M., Muzamil, K., Saati, A. A., Wahab, S., Elbendary, E. Y., Kambal, N., Abdelrahman, M. H., & Hussain, S. (2024). Pesticides impacts on human health and the environment with their mechanisms of action and possible countermeasures. *Heliyon*, 10(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29128>
- Aktar, M. W., Sengupta, D., & Chowdhury, A. (2009). Impact of pesticides use in agriculture: Their benefits and hazards. *Interdisciplinary Toxicology*, 2(1), 2009 1–12. <https://doi.org/10.2478/v10102-009-0001-7>
- Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2009). Cambio climático y agricultura campesina: Impactos y respuestas adaptativas. *LEISA Revista de Agroecología*, 24(4), 5-8. <https://leisa-al.org/web/revista/volumen-24-numero-04/cambio-climatico-y-agricultura-campesina-impactos-y-respuestas-adaptativas/>
- Altieri, M. A., & Funes-Monzote, F.R. (2012). The paradox of Cuban griculture. *Monthly Review*. 63(8), 15-24. https://doi.org/10.14452/MR-063-08-2012-01_3
- Bünemann, E. K., Bongiorno, G., Bai, Z., Creamer, R. E., Deyn, G. D., Goede, R. de, Fleskens, L., Geissen, V., Kuyper, T. W., Mäder, P., Pulleman, M., Sukkel, W., Groenigen, J. W. van, & Brussaard, L. (2018). Soil quality – A critical review. *Soil Biology and Biochemistry*, 120, 105–125. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2018.01.030>
- Calvo, P., Nelson, L., & Kloepper, J. W. (2014). Agricultural uses of plant biostimulants. *Plant and Soil*, 383(1), 3–41. <https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8>
- Camacho Quiroz, C., Díaz de león Barrón, R., & Navarro González, A. (2009). *Modelo de análisis para evaluación del impacto de las intervenciones públicas o privadas en las comunidades seleccionadas del Valle de Arista. S.L.P: Caso de estudio, derramaderos, Villa de Arista. S.L.P.* Universidad Autónoma de San Luis Potosí. <https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/3354>
- Cano-García, A., Cerna-Chávez, E., Ceballos-Ceballos, A., & Ochoa-Fuentes, Y. (2024). Plaguicidas detectados en suelo de colonias de *Cynomys mexicanus* en San Luis Potosí y Zacatecas, México. *Abanico Veterinario*, 15, e2023-16. <https://doi.org/10.21929/abavet2024.1>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) & Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2024). *Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia América Latina y el Caribe 2023-2024* (LC/TS.2023/161). <https://hdl.handle.net/11362/69183>

- Comisión Estatal de Aguas e Infraestructura de Saneamiento de San Luis Potosí. (2020). Estudio hidrológico del estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México: Comisión Estatal de Aguas e Infraestructura de Saneamiento de San Luis Potosí. [https://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre de la vista/9CA8C72C5265E15E86258618006AAE6B/%24File/HIDROLOGIA_SLP_formato_M5.pdf](https://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre%20de%20la%20vista/9CA8C72C5265E15E86258618006AAE6B/%24File/HIDROLOGIA_SLP_formato_M5.pdf)
- Córdoba, M., Bruno, C., Balzarini, M., & Costa, J. L. (2012). *Análisis de componentes principales con datos georreferenciados: Una aplicación en agricultura de precisión*. *Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo*, 44(1), 29–39. [https://www.researchgate.net/publication/262747966 Analisis de componentes principales con datos georreferenciados Una aplicacion en agricultura de precision](https://www.researchgate.net/publication/262747966_Analisis_de_componentes_principales_con_datos_georreferenciados_Una_aplicacion_en_agricultura_de_precision)
- Costa-Pereira, I., Aguiar, A. A. R. M., Delgado, F., & Costa, C. A. (2024). A methodological framework for assessing the agroecological performance of farms in Portugal: Integrating TAPE and ACT approaches. *Sustainability*, 16(10), 3955. <https://doi.org/10.3390/su16103955>
- Demey, J. R., Pla, L., Vicente-Villardón, J. L., Di Rienzo, J. A., & Casanoves, F. (2011). *Medidas de distancia y similitud. Valoración y análisis de la diversidad funcional y su relación con los servicios ecosistémicos* (pp. 47-59). Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). [https://www.researchgate.net/publication/260137073 MEDIDAS DE DISTANCIA Y SIMILITUD](https://www.researchgate.net/publication/260137073_MEDIDAS_DE_DISTANCIA_Y_SIMILITUD)
- Diaz, R. J., & Rosenberg, R. (2008). Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems. *Science*, 321(5891), 926–929. <https://doi.org/10.1126/science.1156401>
- Du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. *Scientia Horticulturae*, 196, 3–14. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021>
- Duke, S. O., & Powles, S. B. (2008). Glyphosate: A once-in-a-century herbicide. *Pest Management Science*, 64(4), 319–325. <https://doi.org/10.1002/ps.1518>
- Esquivel-Valenzuela, B., Cueto-Wong, J. A., Valdez-Cepeda, R. D., Pedroza-Sandoval, A., Trejo-Calzada, R., & Pérez-Veyna, Ó. (2019). Prácticas de manejo y análisis de riesgo por el uso de plaguicidas en la Comarca Lagunera, México. *Revista internacional de contaminación ambiental*, 35(1), 25–33. <https://doi.org/10.20937/rica.2019.35.01.02>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *The State of Food and Agriculture 2021. Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses*. Rome, FAO. <https://doi.org/10.4060/cb4476en>

- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2008). *IPM Impact assessment series: Guidance on the use of environmental impact quotient in IPM* (1a ed.). <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/ca8263en>
- Glare, T., Caradus, J., Gelernter, W., Jackson, T., Keyhani, N., Köhl, J., Marrone, P., Morin, L., & Stewart, A. (2012). Have biopesticides come of age? *Trends in Biotechnology*, 30(5), 250–258. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.01.003>
- González, F. B., Márquez, D. A., Solís, J. D. Á., Meraz, E. A., Aguilar, O. A., Arriaga, J. A. L., Méndez, R. M., & Rodríguez, I. E. M. (2017). *Los plaguicidas altamente peligrosos en México*. Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). <https://www.rapam.org/wp-content/uploads/2017/09/Libro-Plaguicidas-Final-14-agst-2017sin-portada.pdf>
- Gould, F., Brown, Z. S., & Kuzma, J. (2018). Wicked evolution: Can we address the socio-biological dilemma of pesticide resistance?. *Science*, 360(6390), 728–732. <https://doi.org/10.1126/science.aar3780>
- Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Recimundo*, 4(3), 163–173. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)
- Guigón López, C., & González-González, P. A. (2007). Manejo de plagas en el cultivo de chile y su impacto ambiental en la zona agrícola de Jiménez-Villa López, Chihuahua, México: Pest management in the pepper crop and their environmental impact in the Jiménez-Villa López, Chihuahua, México agricultural zone. *Tecnología Chihuahua*, 1(2), 36–47. <https://doi.org/10.54167/tch.v1i2.50>
- Gutiérrez-Balam, D. J., & Pérez-Garmendia, G. (2020). El descenso poblacional de las abejas meliponas en Yucatán. *Revista del Centro de Graduados e Investigación. Instituto Tecnológico de Mérida*, 35(82), 97-109. <https://www.revistadelcentrodegraduados.com/2020/11/el-descenso-poblacional-de-las-abejas.html>
- Hayes, T., Khoury, V., Narayan, A., Nazir, M., Park, A., Brown, T., Adame, L., Chan, E., Buchholz, D., Stueve, T., & Gallipeau, S. (2010). Atrazine induces complete feminization and chemical castration in male African clawed frogs (*Xenopus laevis*). <https://doi.org/10.1073/pnas.0909519107>
- Hernández, H. U. B., Méndez, R. M., Beutelspacher, A. N., Solís, J. D. Á., & Portugal, C. H. (2016) (2016). Factores socioeconómicos y tecnológicos en el uso de agroquímicos en tres sistemas agrícolas en los altos de Chiapas, México. *Interciencia: Revista de ciencia y tecnología de América*, 41(6), 382–392. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5600227>

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la Investigación (6a ed.)*. Journal of chemical information and modeling (sexta edición). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338867>
- He, X., Gao, J., Dong, T., Chen, M., Zhou, K., Chang, C., Luo, J., Wang, C., Wang, S., Chen, D., Zhou, Z., Tian, Y., Xia, Y., & Wang, X. (2017). Developmental neurotoxicity of methamidophos in the embryo-larval stages of zebrafish. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(1), 23. <https://doi.org/10.3390/ijerph14010023>
- Hites, R. A. (2021). The Rise and Fall of Chlorpyrifos in the United States. *Environmental Science & Technology*, 55, 1354-1358. <https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.0c06579>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). *Compendio de información geográfica municipal 2010: Villa de Arista, San Luis Potosí: Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/24/24056.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Zona hidrogeológica Villa de Arista, serie II, escala 1:250 000*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849612>
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (2019). *Diagnóstico sobre la contaminación por plaguicidas en agua superficial, agua subterránea y suelo* (A. Martínez Arroyo, A. Gavilán García, & A. Mendoza Cantú). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/495283/Diagnostico_sobre_la_Contaminacion_por_Plaguicidas_en_Agua_Superficial_Agua_Subterraea_y_Suelo_versi_n_final_s-d.pdf
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IP-BES). (2016). *The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3402857>
- James Wood, T. J., & Goulson, D. (2017). The environmental risks of neonicotinoid pesticides: A review of the evidence post 2013. *Environmental Science and Pollution Research*, 24(21), 17285–17325. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-9240-x>
- Jáquez-Matas, S. V., Pérez-Santiago, G., Márquez-Linares, M. A., & Pérez-Verdín, G. (2022). Impactos económicos y ambientales de los plaguicidas en cultivos de maíz, alfalfa y nogal en Durango, México. *Revista Internacional De Contaminación Ambiental*, 38, 219–233. <https://doi.org/10.20937/RICA.54169>

- Khalil T., K., Hosseininaveh, V., & Ghadamyari, M. (2011). Ecological impacts of pesticides in agricultural ecosystem. En M. Stoytcheva (Ed.), *Pesticides in the Modern World—Risks and Benefits* (pp. 143–168). <https://doi.org/10.5772/22919>
- Köhler, H.-R., & Triebkorn, R. (2013). Wildlife ecotoxicology of pesticides: Can we track effects to the population level and beyond? *Science*, 341(6147), 759–765. <https://doi.org/10.1126/science.1237591>
- Kovach, J., Petzoldt, C., Degni, J., & Tette, J. (1992). *A method to measure the environmental impact of pesticides*. <https://hdl.handle.net/1813/55750>
- Kromann, P., Pradel, W., Cole, D., & Taïpe, A. (2011). Use of the environmental impact quotient to estimate health and environmental impacts of pesticide usage in Peruvian and Ecuadorian potato production. *Journal of Environmental Protection*, 2, 581–591. <https://doi.org/10.4236/jep.2011.25067>
- Landrigan, P. J., & Fuller, R. (2014). Environmental pollution: An enormous and invisible burden on health systems in low- and middle-income countries. *World Hospitals and Health Services: The Official Journal of the International Hospital Federation*, 50(4), 35–40. https://www.researchgate.net/publication/277083934_Environmental_pollution_An_enormous_and_invisible_burden_on_health_systems_in_low_and_middle-income_countries
- Leach, A. W., & Mumford, J. D. (2008). Pesticide environmental accounting: A method for assessing the external costs of individual pesticide applications. *Environmental Pollution*, 151(1), 139–147. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.02.019>
- Leyva Morales, J. B., Valdez Torres, J. B., Bastidas Bastidas, P. de J., Angulo Escalante, M. Ángel, Sarmiento Sánchez, J. I., Barraza Lobo, A. L., Olmeda Rubio, C., & Chaidez Quiroz, C. (2017). Monitoreo de residuos de plaguicidas en ríos del noroeste de México. *Acta Universitaria*, 27(1), 45–54. <https://doi.org/10.15174/au.2017.1203>
- Lopes-Ferreira, M., Maleski, A. L. A., Balan-Lima, L., Bernardo, J. T. G., Hipolito, L. M., Seni-Silva, A. C., Batista-Filho, J., Falcao, M. A. P., & Lima, C. (2022). Impact of pesticides on human health in the last six years in Brazil. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3198. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063198>
- Machado Vargas, M. M., & Ríos Osorio, L. A. (2016). Sustainability in coffee agroecosystems of small farmers: A systematic review. *Idesia (Arica)*, 34(2), 15–23. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292016005000002>
- Maisterrena, J., & Mora, I. (2000). *Oasis y espejismo: Proceso e impacto de la agroindustria del jitomate en el valle de Arista, S.L.P.* El Colegio de San Luis: Sistema

- de Investigación Miguel Hidalgo: Gobierno del Estado, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. <https://catalog.hathitrust.org/Record/004168225>
- Maisterrena, J., Mora, I., & Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí. (1996). *Riego, trabajo y producción de hortalizas: El Valle de Arista en el Altiplano Potosino: avance de investigación*. Centro de Investigaciones históricas de San Luis Potosí. <https://catalog.hathitrust.org/Record/101234527>
- Marchese, A., & Filippone, M. P. (2018). Bioinsumos: Componentes claves de una agricultura sostenible. *Revista Agronómica del Noroeste Argentino*, 38, 9–21. https://www.researchgate.net/publication/328094913_Bioinsumos_componentes_claves_de_una_agricultura_sostenible
- Mankiw, N. G. (2012). Principios de Economía (6a ed.). *Ediciones Paraninfo, S.A | Casa del Libro México*. <https://latam.casadellibro.com/libro-principios-de-economia-6-ed/9788497328975/1991988>
- Martínez-Torres, M. E., & Rosset, P. M. (2014). *Diálogo de saberes* in La Vía Campesina: food sovereignty and agroecology. *The Journal of Peasant Studies*, 41(6), 979–997. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.872632>
- Matson, P. A., Parton, W. J., Power, A. G., & Swift, M. J. (1997). Agricultural intensification and ecosystem properties. *Science*, 277(5325), 504–509. <https://doi.org/10.1126/science.277.5325.504>
- Mazlan, N., & Mumford, J. (2005). Insecticide use in cabbage pest management in the Cameron Highlands, Malaysia. *Crop Protection*, 24(1), 31–39. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2004.06.005>
- Mercado Escamilla, F., Ayala Garay, A. V., Flores Trejo, A., Oble Vergara, E., Almaguer Vargas, G., Mercado Escamilla, F., Ayala Garay, A. V., Flores Trejo, A., Oble Vergara, E., & Almaguer Vargas, G. (2019). Factores que influyen en la adopción de innovaciones en productores de naranja en Álamo, Veracruz. *Agricultura, sociedad y desarrollo*, 16(2), 183–198. <https://doi.org/10.22231/asyd.v16i2.1006>
- Mostafalou, S., & Abdollahi, M. (2013). Pesticides and human chronic diseases: evidences, mechanisms, and perspectives. *Toxicology and applied pharmacology*, 268(2), 157–177. <https://doi.org/10.1016/j.taap.2013.01.025>
- Ni, B., Xiao, L., Lin, D., Zhang, T.-L., Zhang, Q., Liu, Y., Chen, Q., Zhu, D., Qian, H., Rillig, M. C., & Zhu, Y.G. (2025). Increasing pesticide diversity impairs soil microbial functions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(2), e2419917122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2419917122>
- Notarnicola, B., Sala, S., Anton, A., McLaren, S. J., Saouter, E., & Sonesson, U. (2017). *The role of life cycle assessment in supporting sustainable agri-food systems: A*

- review of the challenges. *Journal of cleaner production*, 140, 399–409. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.071>
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2021). *Purchasing power parities (PPP)*. <https://www.oecd.org/en/data/indicators/purchasing-power-parities-ppp.html>
- Peraza-Reyes, J. del C., Escobedo-Garrido, J. S., Pérez-Magaña, A., & Virginia-González, M. (2020). La aceptabilidad tecnológica en los pequeños productores de manzana de José María Morelos, Tlachichuca, Puebla. *Estudios Sociales Revista De Alimentación Contemporánea Y Desarrollo Regional*, 30(56). <https://doi.org/10.24836/es.v30i56.921>
- Pimentel, D. (2005). 'Environmental and economic costs of the application of pesticides primarily in the United States'. *Environment, Development and Sustainability*, 7(2), 229–252. <https://doi.org/10.1007/s10668-005-7314-2>
- Pretty, J. N., Brett, C., Gee, D., Hine, R. E., Mason, C. F., Morison, J. I. L., Raven, H., Rayment, M. D., & van der Bijl, G. (2000). An assessment of the total external costs of UK agriculture. *Agricultural Systems*, 65(2), 113–136. [https://doi.org/10.1016/S0308-521X\(00\)00031-7](https://doi.org/10.1016/S0308-521X(00)00031-7)
- Ramírez Legarreta, M. R., & Jacobo Cuéllar, J. L. (2002). Impacto ambiental del uso de plaguicidas en huertos de manzano del noroeste de Chihuahua, México. *Revista Mexicana de Fitopatología*, 20(2), 168–173. Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C. <https://www.redalyc.org/pdf/612/61220206.pdf>
- Rauh, V. A., Perera, F. P., Horton, M. K., Whyatt, R. M., Bansal, R., Hao, X., Liu, J., Barr, D. B., Slotkin, T. A., & Peterson, B. S. (2012). Brain anomalies in children exposed prenatally to a common organophosphate pesticide. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(20), 7871–7876. <https://doi.org/10.1073/pnas.1203396109>
- Ray, S., & Shaju, S. T. (2023). Bioaccumulation of pesticides in fish resulting toxicities in humans through food chain and forensic aspects. *Environmental Analysis Health Toxicology*, 38(3), e2023017-0. <https://doi.org/10.5620/eaht.2023017>
- Relyea, R., & Hoverman, J. (2006). Assessing the ecology in ecotoxicology: A review and synthesis in freshwater systems. *Ecology Letters*, 9(10), 1157–1171. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.00966.x>
- Rendon-von Osten, J., & Dzul-Caamal, R. (2017). Glyphosate residues in groundwater, drinking water and urine of subsistence farmers from intensive agriculture localities: A survey in Hopelchén, Campeche, Mexico. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(6), 595. <https://doi.org/10.3390/ijerph14060595>

- Saiyed H. N. (2004). Endosulfan's Effects: Saiyed's Response. *Environmental Health Perspectives*, 112(10), A539–A541. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1247391/>
- Sánchez-Bayo, F., & Wyckhuys, K. A. G. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. *Biological Conservation*, 232, 8–27. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020>
- Schütz, L., Gattinger, A., Meier, M., Müller, A., Boller, T., Mäder, P., & Mathimaran, N. (2018). Improving crop yield and nutrient use efficiency via biofertilization—A global meta-analysis. *Frontiers in plant science*, 8-2017. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.02204>
- Seghers, D., Verthé, K., Reheul, D., Bulcke, R., Siciliano, S. D., Verstraete, W., & Top, E. M. (2003). Effect of long-term herbicide applications on the bacterial community structure and function in an agricultural soil. *FEMS Microbiology Ecology*, 46(2), 139–146. [https://doi.org/10.1016/S0168-6496\(03\)00205-8](https://doi.org/10.1016/S0168-6496(03)00205-8)
- Sharma, A., Kumar, V., Shahzad, B., Tanveer, M., Sidhu, G. P. S., Handa, N., Kohli, S. K., Yadav, P., Bali, A. S., Parihar, R. D., Dar, O. I., Singh, K., Jasrotia, S., Bakshi, P., Ramakrishnan, M., Kumar, S., Bhardwaj, R., & Thukral, A. K. (2019). Worldwide pesticide usage and its impacts on ecosystem. *SN Applied Sciences*, 1(11), 1446. <https://doi.org/10.1007/s42452-019-1485-1>
- Silva, V., Mol, H. G. J., Zomer, P., Tienstra, M., Ritsema, C. J., & Geissen, V. (2019). Pesticide residues in European agricultural soils – A hidden reality unfolded. *Science of The Total Environment*, 653, 1532–1545. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.441>
- Stanley, J., & Preetha, G. (2016). Pesticide toxicity to microorganisms: exposure, toxicity and risk assessment methodologies. En J. Stanley & G. Preetha (Eds.), *Pesticide Toxicity to Non-target Organisms: Exposure, Toxicity and Risk Assessment Methodologies* (pp. 351–410). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7752-0_6
- Stenberg, J. A. (2017). A conceptual framework for integrated pest management. *Trends in plant science*, 22(9), 759–769. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2017.06.010>
- Sutton, M. A., Howard, C. M., Erisman, J. W., Billen, G., Bleeker, A., Grennfelt, P., van Grinsven, H., & Grizzetti, B. (Eds.). (2011). *The European nitrogen assessment: Sources, effects and policy perspectives*. Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511976988>
- Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R., & Polasky, S. (2002). Agricultural sustainability and intensive production practices. *Nature*, 418(6898), 671–677. <https://doi.org/10.1038/nature01014>

- Tomé H.V.V., Martins G.F., Lima M.A.P., Campos L.A.O., & Guedes R.N.C. (2012). Imidacloprid-induced impairment of mushroom bodies and behavior of the native stingless Bee *Melipona quadrifasciata anthidioides*. *PLoS ONE* 7(6): e38406. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0038406>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2024). *Greening curriculum guidance: Teaching and learning for climate action*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/AOOZ1758>
- United Nations (UN), European Commission (EC), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), & The World Bank (WB). (2014). *System of environmental-economic accounting 2012: Central framework (SEEA CF)*. United Nations. https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea-Rev/SEEA_CF_Final_en.pdf
- United Nations Department of Economic and Social. (2021). *World Social Report 2021: Reconsidering Rural Development*. United Nations. <https://doi.org/10.18356/9789216040628>
- United States Environmental Protection Agency (US EPA). (2019). *Información básica sobre pesticidas*. <https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-pesticidas>
- Van Lenteren, J. C., Bolckmans, K., Köhl, J., Ravensberg, W. J., & Urbaneja, A. (2018). Biological control using invertebrates and microorganisms: Plenty of new opportunities. *BioControl*, 63(1), 39–59. <https://doi.org/10.1007/s10526-017-9801-4>
- Vessey, J. K. (2003). Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. *Plant and Soil*, 255(2), 571–586. <https://doi.org/10.1023/A:1026037216893>
- Wang, H., Ren, W., Xu, Y., Wang, X., Ma, J., Sun, Y., Hu, W., Chen, S., Dai, S., Song, J., Jia, J., & Teng, Y. (2024). Long-term herbicide residues affect soil multifunctionality and the soil microbial community. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 283, 116783. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2024.116783>
- Wesseling, C., van Wendel de Joode, B., Ruedert, C., León, C., Monge, P., Hermosillo, H., & Partanen, T. J. (2001). Paraquat in developing countries. *International journal of occupational and environmental health*, 7(4), 275–286. <https://doi.org/10.1179/107735201800339209>
- Woodcock, B. A., Bullock, J. M., Shore, R. F., Heard, M. S., Pereira, M. G., Redhead, J., Ridding, L., Dean, H., Sleep, D., Henrys, P., Peyton, J., Hulmes, S., Hulmes, L., Sároszpataki, M., Saure, C., Edwards, M., Genersch, E., Knäbe, S., & Pywell, R. F. (2017). Country-specific effects of neonicotinoid pesticides on honey bees and wild bees. *Science*, 356(6345), 1393–1395. <https://doi.org/10.1126/science.aaa1190>

Zelaya-Molina, L. X. ., Chávez-Díaz, I. F. ., de los Santos-Villalobos, S. ., Cruz-Cárdenas, C. I. ., Ruíz-Ramírez, S. ., & Rojas-Anaya, E. (2022). Control biológico de plagas en la agricultura mexicana. *Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas*, 13(27), 69–79. <https://doi.org/10.29312/remexca.v13i27.3251>